

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Transgenerationale Traumatisierung im Kontext der Schulischen Heilpädagogik

Grundhaltungen und Handlungsmodelle der
Traumapädagogik im Umgang mit betroffenen
Kindern in der Regelschule

eingereicht von: Lea Schacher
Begleitung: Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer
Abgabedatum: Dezember 2020

Abstract

Wenn Traumata von der Elterngeneration ungenügend verarbeitet wurden, können sie in den Interaktionen der Gegenwart unbewusst fortwirken und Einfluss auf die Entwicklung der nächsten Generation nehmen - man spricht dann von einer transgenerationalen Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Die vorliegende Masterarbeit geht der Frage nach, welche traumapädagogische Grundhaltungen und Handlungsmodelle heilpädagogische Fachpersonen im Umgang mit von transgenerationaler Traumatisierung betroffenen Lernenden nutzen können. Es werden aktuelle Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie, Bindungsforschung sowie Traumapädagogik herangezogen und mit Wissen über die transgenerationale Traumaweitergabe verknüpft. Die daraus resultierenden Handlungsmöglichkeiten können die Sicherheit und Stabilität, korrigierende Beziehungserfahrungen sowie die Selbstbemächtigung fördern und unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	5
1 Einleitung	6
1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz	6
1.2 Zielsetzung und Fragestellung	7
1.3 Aufbau der Arbeit	7
2 Forschungsmethodisches Vorgehen	8
2.1 Methodenwahl	8
2.2 Literaturrecherche	9
2.3 Analysemethoden	9
3 Grundlagen der Psychotraumatologie	10
3.1 Begriffsdefinition.....	10
3.2 Typologie von Traumatisierungen.....	12
3.3 Das dreigliedrige Gehirn	13
4 Transgenerationale Traumaweitergabe	15
4.1 Aktueller Forschungsstand.....	16
4.2 Transmissionsmechanismen.....	16
4.2.1 Psychodynamische Erklärungsansätze	17
4.2.2 Der bindungstheoretische Erklärungsansatz	18
4.2.3 Soziokulturelle Erklärungsmodelle	23
4.2.4 Erkenntnisse aus der Physiologie und Epigenetik	23
4.2.5 Integratives Modell nach Roth.....	24
4.3 Folgen einer transgenerationalen Traumaweitergabe	25
4.3.1 Mögliche Inhalte und Folgen	26
4.3.2 Transgenerationale Übertragung traumatischer Erfahrungen als sequenzielle Traumatisierung	28
4.4 Bedarf von (transgenerational) traumatisierten Kindern und Jugendlichen	30
5 Traumapädagogik	31
5.1 Genese der Traumapädagogik	31
5.2 Traumapädagogische Grundhaltung.....	32
5.3 Prinzipien der Traumapädagogik	33
5.3.1 Pädagogik des sicheren Ortes	33
5.3.2 Bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik.....	35
5.3.3 Pädagogik der Selbstbemächtigung	38
5.4 Abgrenzung zur Traumatherapie	40
6 Beantwortung der Fragestellungen.....	41
7 Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogik im Umgang mit Lernenden, die von transgenerationaler Traumatisierung betroffen sind	45
7.1 Methodenbereich Sicherheit und Stabilität.....	46

7.1.1	Äussere Sicherheit und Stabilität	46
7.1.2	Innere Sicherheit	48
7.2	Methodenbereich korrigierende Beziehungserfahrung	49
7.3	Methodenbereich Selbstbemächtigung	51
7.3.1	Förderung des Selbstverstehens und der Selbstakzeptanz.....	51
7.3.2	Förderung der Selbstwahrnehmung.....	52
7.3.3	Förderung der Selbstregulation.....	53
7.3.4	Partizipation entwickeln.....	54
8	Reflexion und Fazit	55
8.1	Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit	55
8.2	Schlussfolgerungen für die Praxis.....	57
8.3	Ausblick und weiterführende Fragestellungen	58
	Literaturverzeichnis	59
	Anhang	68

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Hermeneutischer Zirkel	10
Abbildung 2. Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse	12
Abbildung 3. Das dreigliedrige Gehirn.....	13
Abbildung 4. Notfallreaktion	14
Abbildung 5. Bindungserwartungen bei unterschiedlichen Bindungsmustern.....	21
Abbildung 6. Modell transgenerationaler Traumaweitergabe.....	25
Abbildung 7. Inhalte transgenerationaler Übertragung nach Kellermann.....	26
Abbildung 8. Psychopathologische Konsequenzen sequenzieller Traumatisierung	29
Abbildung 9. Bedürfnisse von (transgenerational) traumatisierten Kindern & Jugendlichen.....	30
Abbildung 10. Grundhaltung der Traumapädagogik	33
Abbildung 11. Triade des sicheren Ortes	34
Abbildung 12. Die Macht der Gegenübertragung.....	37
Abbildung 13. Stufen der Partizipation	39
Abbildung 14. Phasen der Traumatherapie.....	40
Abbildung 15. Das dreigliedrige Gehirn entspannt (links) und gestresst (rechts)	51
Abbildung 16. Links: Die «Vernunft» sitzt auf dem Thron und regiert. Rechts: Die Echse hat die Führung übernommen	52
Abbildung 17. Ausschnitt aus dem Bilderbuch «Lily, Ben und Omid».....	52
Abbildung 18. Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick.....	68
Abbildung 19. Checkliste für die Auswahl wissenschaftlicher Quellen.....	69
Abbildung 20. Spannungsskala.....	71

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Theoretische Modelle der Traumatransmission	17
Tabelle 2. Mögliche Folgen und Inhalte transgenerationaler Traumaweitergabe	27
Tabelle 3. Selbstregulationsstrategien	54
Tabelle 4. Ökonomisch lesen nach Esselborn-Krumbiegel.....	70

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz

Wir alle stehen in einer Reihe, sind Glieder einer Kette von Generationen, verbunden und verknüpft über vielgestaltig weitergegebene biologische, kulturelle, gesellschaftliche wie familienspezifische Vermächtnisse. Wir werden so in eine bereits bestehende Welt eingegliedert, durch diese geprägt, lange bevor wir uns dieses Einflusses bewusst sind und eine aktive Aneignung dieses Erbes möglich wird. (Rauwald, 2020, S. 13)

Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von grosser Bedeutung. In der alltäglichen Interaktion mit dem Kind vermitteln die engen Bezugspersonen – in der Regel Mutter und Vater – ihrem Kind Werthaltungen und Normen, aber auch wichtige Strategien, die ihnen eine gesunde Entwicklung in ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben ermöglichen (Rauwald, Becke & Rauwald, 2020, S. 149). Eltern, deren eigene Lebensgeschichte durch das Erleben gravierender Traumata geprägt ist, gelingt das nicht immer. Werden Traumata von der Elterngeneration nur ungenügend verarbeitet, können sie in den Interaktionen im Hier und Jetzt fortwirken und einen gravierenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben. Geschieht dies, spricht man von einer transgenerationalen Weitergabe traumatischer Erfahrungen.

Die Gefahr, dass von transgenerationalen Traumatisierungen betroffene Kinder in ihrer Kindheit oder im weiteren Verlauf ihres Lebens selbst psychische Auffälligkeiten entwickeln, ist gross (Roth, 2011, S. 27ff.). Gemäss Ding (2013, S. 57f.) gilt heute als wissenschaftlich erwiesen, dass eine (transgenerationale) Traumatisierung alle Lebensbereiche eines jungen Menschen stark beeinflussen kann. Dazu gehört auch die schulische Situation. Lernende, die von einer transgenerationalen Traumatisierung betroffen sind, weisen oftmals nicht nur im Bereich der Kognition, sondern auch in der sozial-emotionalen Entwicklung einen besonderen Förderbedarf auf (ebd.). Aus diesen Gründen gehören die davon betroffenen Kinder und Jugendliche zu einer Hochrisikogruppe, welche in der Schule eine besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Gemäss dem Zürcher Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) besteht eine zentrale Aufgabe der Schule darin, nebst fachlichen auch überfachliche Kompetenzen zu vermitteln, aufzubauen und zu fördern. Der Lehrplan 21 weist den personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen dabei eine zentrale Bedeutung für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zu (ebd.). Die Schulische Heilpädagogik ist für die Förderung von Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf zuständig, unter anderem in den Bereichen Lernen (z. B. Beeinträchtigungen in der Aufmerksamkeit oder Selbststeuerung), in der sozial-emotionalen Entwicklung (z. B. Verhaltensauffälligkeiten) und im Bereich der psychischen Entwicklung (z. B. psychische Krisen und Krankheiten) (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2019, S. 6). Da sich (transgenerationale) Traumatisierungen auf alle oben genannten Bereiche auswirken können, liegt die Thematik klar im Zuständigkeitsbereich der Schulischen Heilpädagogik.

Bezugnehmend auf Gahleitner und Schulze (2009) stellt Weiss (2016a, S. 21) fest, dass (heil-)pädagogische Fachkräfte und Sozialarbeitende einen grossen Anteil der Traumaversorgung leisten. Es ist deshalb für alle Beteiligten von zentraler Bedeutung, dass heilpädagogische Fachpersonen

über ein solides Fachwissen zu dieser Thematik verfügen: «Denn nur, was wir kennen, erkennen wir. Und nur, was wir erkennen, können wir auch heilen» (Drexler, 2017, S. 9).

Die vorliegende Arbeit möchte deshalb einen Blick auf eine spezifische Gruppe von Kindern werfen, indem der Frage nachgegangen wird, inwiefern sich unverarbeitete traumatische Erfahrungen von Eltern auf deren Kinder auswirken können. Davon ausgehend werden aus schulischer Sicht geeignete Unterstützungsmassnahmen und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Ein Anliegen dieser Masterthese ist, (heil-)pädagogische Fachpersonen über transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen zu informieren und für die Aspekte der Transgenerationalität zu sensibilisieren. Im Weiteren sollen Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie, der Bindungsforschung und dem jungen Fachgebiet der Traumapädagogik Hinweise liefern, welche Unterstützungsmöglichkeiten betroffenen Kindern im Schulalltag der Regelschule geboten werden können. Aus diesen Zielsetzungen leitet sich die Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit ab:

Welche traumapädagogische Grundhaltungen und Handlungsmodelle können (heil-)pädagogische Fachpersonen im Umgang mit transgenerational traumatisierten Kindern nutzen?

Zur Erarbeitung der Hauptfragestellung wurden folgende Unterfragestellungen formuliert:

- *Welche theoretischen Grundlagen aus Wissenschaft und Forschung liegen zum Themenbereich «transgenerationale Traumatisierung» vor?*
- *Welche Folgen haben transgenerationale Weitergaben von Traumata und wie äussern sich diese bei Schulkindern?*
- *Welche Bedürfnisse haben transgenerational traumatisierte Kinder und Jugendliche?*

1.3 Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel 2 dieser Arbeit wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Das dritte Kapitel umfasst die theoretischen Grundlagen zur Psychotraumatologie und zeigt anhand des Modells des dreigliedrigen Gehirns (Levine & Kline, 2004) auf, wie sich die Funktionsweise des Gehirns durch eine Traumatisierung verändern kann. Im vierten Kapitel folgt eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der transgenerationalen Weitergabe traumatischer Erfahrungen, indem zentrale Begriffe definiert, Transmissionsmechanismen aus verschiedenen theoretischen Perspektiven beleuchtet und mögliche Folgen einer transgenerationalen Traumaweitergabe beschrieben werden. Das darauffolgende fünfte Kapitel stellt die Fachrichtung der Traumapädagogik und eine Auswahl an traumapädagogischen Prinzipien vor. In Kapitel 6 erfolgen eine Zusammenführung der Ergebnisse sowie eine pointierte Beantwortung der Fragestellungen. Darauf aufbauend

werden im siebten Kapitel geeignete Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogik im Umgang mit transgenerational traumatisierten Lernenden vorgestellt. Im achten Kapitel wird die vorliegende Masterarbeit reflektiert und kritisch gewürdigt. Ein Ausblick rundet dieses letzte Kapitel ab.

2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt und erläutert das Vorgehen, welches zur Erkenntnisgewinnung und der anschliessenden Beantwortung der Fragestellung verfolgt wird. Die Auswahl der Literatur wird begründet und das Vorgehen bei der Literaturrecherche dargelegt.

2.1 Methodenwahl

Der aktuelle Forschungsstand zum Fragekontext wird in Form einer Literatuarbeit dargestellt. Dieses Vorgehen eignet sich, da die analytisch ausgerichtete Fragestellung auf der Grundlage der bereits zahlreich publizierten Fachliteratur beantwortet werden kann. Eine solch theoretische, nicht-empirische Arbeit umfasst gemäss Voss (2019, S. 25) in erster Linie «die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Fachliteratur». Im Vergleich zu empirischen Arbeiten werden bei Literatuarbeiten keine Daten erhoben, sondern es wird versucht, die Fragestellung durch Zusammenstellung, Beschreibung, Vergleich und kritischer Würdigung fachwissenschaftlicher Publikationen und Theorien zu beantworten (HfH, 2018, S. 24). Es handelt sich dabei also nicht um eine Zusammenfassung von Literatur, sondern um eine «kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Autoren/Positionen» (HfH, 2018, S. 26). Die ausgewählten Quellen sollen sodann mittels «abstrahierenden und reduzierenden Textverarbeitungsstrategien» kritisch gelesen werden (ebd.).

Bei Literatur- und Theoriearbeiten werden vier Formen unterschieden (HfH, 2018, S. 24), von welchen in der vorliegenden Arbeit deren zwei berücksichtigt werden. Zum einen ist dies das wissenschaftliche Review: Der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung zu den Themenbereichen «Transgenerationale Traumaweitergabe» und «Traumapädagogik» wird zusammengetragen und kritisch beleuchtet. Zum anderen wird die Form der Themenverknüpfung angewendet, indem die Erkenntnisse aus den beiden Themenbereichen miteinander verknüpft, analysiert und kritisch diskutiert werden, um daraus Handlungsmöglichkeiten für die Unterrichtspraxis abzuleiten.

Bei einer wissenschaftlichen Arbeit, wie der hier vorliegenden, handelt es sich um einen systematisch gegliederten Text, der in der Regel einem vorgegebenen Ablauf folgt. Sowohl empirische Arbeiten als auch Literatuarbeiten durchlaufen gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 21-24) fünf zentrale Arbeitsschritte (vgl. Anhang A): Als Ausgangspunkt aller wissenschaftlicher Arbeiten gilt die Fragestellung, welche sich aus der Praxis oder aus der Auseinandersetzung mit der Theorie entwickeln kann. In einem nächsten Schritt folgt ein umfassendes Literaturstudium, welches das Ziel verfolgt, den aktuellen Stand der Forschung aufzuarbeiten. Dieses Wissen dient als Grundlage zur Beant-

wortung der Fragestellung. Als dritter Schritt wird die anfangs formulierte Fragestellung unter Verwendung der Fachsprache präzisiert und strukturiert, sodass sie mithilfe einer zielgerichteten Vertiefung des Literaturstudiums beantwortet werden kann (Schritt 4). In einem letzten Schritt wird die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik dokumentiert, die Fragestellung in einem Bericht abgehandelt und in geeigneter Weise einem Publikum präsentiert.

2.2 Literaturrecherche

Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur steht im Zentrum einer Literaturarbeit. Der Rechercheprozess gliedert sich gemäss Voss (2019, S. 84) im Wesentlichen in drei Arbeitsschritte: Quellensuche (Wie und wo suche ich nach Literatur?), Quellenbewertung (Welche Quellen sind relevant?) und Quellenbeschaffung (Wie kommt man zur gewählten Literatur?). Für die vorliegende Arbeit wurden zu Beginn der Recherche Kernbegriffe, deren Synonyme und verwandte Begriffe herausgesucht und notiert. Dabei wurde darauf geachtet, wenn möglich auch englische Begriffe zu berücksichtigen. Im Verlauf einer ersten Recherche wurden der Bibliothekskatalog des «Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz» (NEBIS) sowie verschiedene Fachdatenbanken über die EBSCO-Host Research Database mit Hilfe einer Stichwortsuche (Voss, 2019, S. 90ff.) durchsucht. Um relevante Quellen ausfindig zu machen, wurde in der vorliegenden Arbeit eine themenbezogene und kritische Quellenbewertung mit Hilfe der Checkliste nach Voss (vgl. Anhang B) vorgenommen. Die als relevant eingestufte Literatur wurde sodann im Literaturverwaltungsprogramm ZOTERO erfasst. Schliesslich wurde diese Literatur über die Zentralbibliothek Zürich (ZB), diverse Hochschulbibliotheken, Fachdatenbanken und über die für die HfH lizenzierten E-Resourcen bezogen.

2.3 Analysemethoden

Beim Lesen und Verarbeiten der wissenschaftlichen Texte wird unter anderem das Prinzip der Hermeneutik angewendet. Die Hermeneutik steht für die Wissenschaft des Verstehens. Im hermeneutischen Verstehensprozess, der oft als Kreis oder als sogenannter hermeneutischer Zirkel dargestellt wird, gehen die Lesenden mit einem Vorverständnis an einen Text heran (vgl. Abbildung 1). Während der Lektüre des Textes überprüfen, verfeinern und korrigieren die Lesenden ihr Vorverständnis fortlaufend (Roos & Leutwyler, 2018, S. 59). So entsteht ein zirkulär verlaufender Prozess zwischen Vorverständnis (V) und Textverständnis (T), welches wiederum zu einem erweiterten Vorverständnis (V1) und Textverständnis (T1) führt (ebd.).

Abbildung 1. Hermeneutischer Zirkel nach Gadamer (Roos & Leutwyler, 2018, S. 60)

Ergänzend zum eher offenen Prinzip der Hermeneutik wird auf die Methode «ökonomisch lesen» nach Esselborn-Krumbiegel (2017, S. 77-87) zurückgegriffen. Diese Lesemethode eignet sich für komplexe wissenschaftliche Texte und hilft dabei, zielgerichtet Informationen aus dem Text zu entnehmen. Als zentrales Merkmal der Methode gilt das Generieren und Beantworten von Fragen zum Text, was als Voraussetzung für das Textverständnis gilt. Im Anhang C findet sich eine Tabelle, in welcher die Lesemethode in Anlehnung an Esselborn-Krumbiegel (2017) dargestellt ist.

3 Grundlagen der Psychotraumatologie

Das folgende Kapitel widmet sich den Grundlagen der Psychotraumatologie, die als die «Erforschung seelischer Verletzungen in Entstehungsbedingungen, aktuellem Verlauf sowie ihren unmittelbaren und Langzeitfolgen» (Fischer & Riedesser, 2020, S. 425) definiert wird. Entsprechend dieser Definition soll in einem ersten Schritt eine Definition zentraler Begrifflichkeiten erfolgen, sodass in der Folge die Entstehungsbedingungen von Traumatisierungen näher betrachtet werden können. Abschliessend soll anhand des Modells des «dreigliedrigen Gehirns» die veränderte Funktionsweise unseres Gehirns bei Traumatisierung erläutert werden.

3.1 Begriffsdefinition

In der Alltagssprache und in den Medien werden die Begriffe «Trauma» und «traumatisiert» oft unpräzise und inflationär für gewöhnliche Alltagsbelastungen verwendet. Es scheint deshalb besonders wichtig, den Traumabegriff sorgfältig zu definieren.

Das Wort Trauma stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet «Wunde» (Duden, 2019). In der Medizin ist der Begriff die übliche Bezeichnung für eine «durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzung des Organismus» (ebd.). Mit der Verwendung des Begriffs «Psychotrauma» soll deutlich werden, dass damit eine seelische Verletzung gemeint ist (Hantke & Görges, 2012, S. 53).

In der psychologischen Fachliteratur wird der Traumbegriff nicht einheitlich verwendet. Landolt (2012, S. 15) unterscheidet einerseits zwischen phänomenologischen und klassifikationssystembasierten Definitionen. Andererseits differenziert er, ob unter Trauma nur das Ereignis als solches oder (auch) die Reaktionen des Individuums auf das Ereignis verstanden werden. Im Folgenden werden die gegenwärtigen klassifikationssystembasierten Definitionen der phänomenologischen Definition nach Fischer und Riedesser (2020) gegenübergestellt.

Das in der Schweiz gebräuchliche Klassifikationssystem ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2020) beschreibt eine psychische Traumatisierung als Folge kurz- oder langanhaltender Ereignisse oder Situationen, die mit aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmass einhergehen und bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würden. Das amerikanische DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) führt hingegen als Traumakriterien konkrete Stresserlebnisse auf (drohender Tod, tatsächliche oder drohende schwere Körpverletzung, tatsächliche oder drohende sexuelle Gewalt u.ä.). Diese Stresserlebnisse können gemäss DSM-V sowohl direkt, als Zeuge oder indirekt durch Mitteilung (z. B. dass ein Familienmitglied gewalttätig oder unerwartet ums Leben gekommen ist) erlebt werden. Auch die wiederholte Konfrontation mit aversiven Details von traumatischen Erlebnissen (z. B. Polizisten, die wiederholt Dokumente von sexuellen Missbräuchen ansehen müssen) sind in die Definition miteingeschlossen (Schellong, 2018, S. 31). Letzteres scheint besonders für die pädagogische Arbeit mit (transgenerational) traumatisierten Mädchen und Jungen in der Schule relevant zu sein.

An den relativ engen Traumadefinitionen der aktuellen Klassifikationssysteme wird kritisiert, dass sie nicht alle potenziell traumatisierenden Erlebnisse miteinschliessen und besonders chronische interpersonelle traumatisierende Erfahrungen im frühen Kindesalter (z. B. Vernachlässigung) nicht berücksichtigt werden (Landolt, 2012, S. 16).

Ein Beispiel für eine phänomenologische Definition ist jene von Fischer und Riedesser (2020, S. 88), die ein Trauma als «vitaler Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt» definieren. Diese Definition verdeutlicht sowohl neurobiologische, psychische als auch soziale Auswirkungen eines Traumas, welche die Anpassungsmöglichkeiten des Individuums übersteigen (Unfried, 2020, S. 47). Die Definition von Fischer und Riedessers macht zudem deutlich, dass ein Trauma nicht aus dem Ereignis selbst abzuleiten ist.

Auch Hantke und Görge (2012, S. 54) betonen, dass Ereignisse nicht «an sich» traumatisch sind und weisen darauf hin, dass es sich bei einem Trauma vor allem um ein Zusammentreffen eines Menschen mit einem Ereignis handelt, für dessen Verarbeitung nicht ausreichend Ressourcen vorhanden sind.

Auch wenn in einem Ereignis eine Notfallreaktion ausgelöst wurde [...], so wird daraus nicht notwendigerweise ein Trauma. Erst wenn über längere Zeit keine Möglichkeit besteht, die Erfahrungen zu verarbeiten, die *während* des Ereignisses nicht integriert werden konnten, sprechen wir von einem Trauma. (Hantke & Görge, 2012, S. 53)

3.2 Typologie von Traumatisierungen

In der Literatur (z. B. Schellong, 2018, S. 28f.) werden potentiell traumatisierende Ereignisse grob in «man-made disasters» und «natural disasters» unterteilt. Zu den «natural disasters» zählen Naturkatastrophen, wie z. B. Erdbeben und Überschwemmungen, aber auch akzidentelle Ereignisse wie (Verkehrs-)Unfälle. «Man-made disasters» bezeichnen durch Menschen hervorgerufene Katastrophen wie z. B. körperliche und sexualisierte Gewalt, Entführungen, Geiselnahme, Krieg, Kriegsgefangenschaft, Folter oder Mobbing.

Weiter wird in der Fachliteratur (ebd.) die Art und Anzahl der traumatischen Erfahrung unterschieden (vgl. Abbildung 2). Unter dem Begriff Monotrauma (Typ-I-Trauma) werden einmalige belastende Erlebnisse, wie ein Verkehrsunfall oder eine Vergewaltigung zusammengefasst. Fortgesetzte, über längere Zeit andauernde und/oder sich wiederholende seelische und körperliche Verletzungen werden als komplexe Traumatisierungen (Typ-II-Trauma) bezeichnet. Dazu gehören z. B. andauernde häusliche Gewalt, Kriegserlebnisse oder Gefangenschaft. Auch zu den Typ-II-Traumata zählt man seelische und körperliche Verletzungen, die bereits in der frühen Kindheit beginnen, wie z. B. sexueller, körperlicher oder emotionaler Missbrauch oder Vernachlässigung durch Bindungspersonen. Solche Traumatisierungen werden auch als Beziehungs- oder Bindungstraumata bezeichnet (Eichenberger & Zimmermann, 2017, S. 14).

Abbildung 2. Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse (Landolt, 2012, S. 17)

Eine Traumatisierung kann zudem auch kumulativ erfolgen, indem mehrere Ereignisse auf die Person einwirken, von denen jedes für sich genommen nicht unbedingt traumatische Auswirkungen gehabt hätte, in der Kumulation aber eine seelische Verletzung verursachen (Eichenberger & Zimmermann, 2017, S. 14).

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nicht jede Traumatisierung zu einer psychischen Folgeerkrankung führt (vgl. Kap. 3.1). Dennoch ist bekannt, dass verschiedene potenziell traumatisierende Ereignisse unterschiedlich pathogen wirken können. Schellong (2018, S. 29) führt aus, dass interpersonelle (von Menschen zugeführte) Gewalt wesentlich häufiger zu Traumafolgestörungen führt als akzidentelle Ereignisse. Sind primäre Bindungspersonen wie die Mutter oder der Vater diejenigen, welche die Traumatisierung zufügen, spricht man von einem primären Bindungstrauma (Streeck-Fischer, 2019, S. 549f.). Da junge Kinder über kein gefestigtes Selbst und nur wenig entwickelte Bewältigungsmechanismen verfügen, kann eine solche traumatische Erfahrung komplexe Folgen für die Entwicklung des Kindes haben (ebd.). Solche Beziehungs- und Bindungstraumatisierungen sind im Hinblick auf die Transmission traumatischer Erfahrung von besonderem Gewicht.

3.3 Das dreigliedrige Gehirn

In diesem Kapitel werden neurophysiologische Grundlagen, die für das Verständnis von Traumafolgen von Bedeutung sind, erläutert. Um die Komplexität des menschlichen Gehirns besser zu verstehen, hilft uns das Konzept des dreigliedrigen Gehirns (Levine & Kline, 2004). Es unterscheidet zwischen dem Hirnstamm (Reptiliengehirn), dem limbischen System (Empfangsbereich) und dem Grosshirn (Chefzentrale, Denker) (vgl. Abbildung 3), welche im Normalfall gut zusammenarbeiten.

Abbildung 3. Das dreigliedrige Gehirn (angelehnt an Breymaier & Schmid, 2020, S. 21)

Der Hirnstamm – auch Reptilien- oder Eidechsenhirn genannt - ist der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil unseres Gehirns und ist für unser Überleben zuständig. Er reguliert vitale Funktionen, wie die Atmung, den Herzschlag, den Blutdruck oder die Körpertemperatur. Ebenso steuert er unsere angeborenen Überlebensreaktionen, wie Kampf, Flucht oder Erstarrung (Beckrath-Wilking, 2013, S. 62ff.). Die Sprache des Reptiliengehirns sind Körperempfindungen: «Mir ist warm, meine Hände zittern, ich habe einen Kloss im Hals, mir ist es wohl» (Breymaier & Schmid, 2020, S.22).

Das limbische System (Empfangsbereich) umfasst Strukturen wie die Amygdala und der Hippocampus und kann gemäss Zito und Martin (2016, S. 23) als «Schaltzentrale der Emotionen» bezeichnet werden. Der Hippocampus spielt eine wichtige Rolle in Gedächtnis- und Lernprozessen, ordnet Ereignisse zeitlich und räumlich ein und überführt diese ins deklarativ-explizite Gedächtnis. Die

Amygdala ist u. a. mit der Aufgabe betraut, eintreffende Informationen nach ihrer emotionalen Wichtigkeit oder Bedrohlichkeit zu beurteilen. Sie wird auch als «emotionale Alarmanlage» beschrieben (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 17). Vor allem bei Angst und Gefahr gibt sie dem Reptiliengehirn das Kommando und fordert es damit auf, schnell zu reagieren. Gefühle sind die Sprache des limbischen Systems: «Ich fühle mich ängstlich, ich bin glücklich, traurig, etc.» (Breymaier & Schmid, 2020, S. 23).

Das Grosshirn – auch Chefzentrale oder Denker genannt – ist die evolutionär jüngste Hirnregion und für bewusste und willkürliche Prozesse zuständig. Der präfrontale Kortex (Frontallappen der Grosshirnrinde) fungiert dabei als oberste Steuerungszentrale. Er reguliert unsere Sprache und unser Denken und ist zuständig für höhere kognitive Funktionen wie die Planung von Handlungen, das Treffen von Entscheidungen, die Aufmerksamkeitssteuerung oder die Impulskontrolle (Beckrath-Wilking, 2013, S. 62ff.; Lang, 2016a, S. 394ff.). Dies braucht viel Zeit und Aufmerksamkeit (Breymaier & Schmid, 2020, S. 23). Die Sprache des Grosshirns sind Worte wie: «Als nächstes löse ich diese Mathematikaufgabe. Dazu brauche ich einen Bleistift, ein Lineal und Wendepunkte» (ebd.).

Gerät der Organismus in eine bedrohliche Situation, so aktiviert die Warnzentrale unseres Gehirns, die Amygdala, das Reptiliengehirn (Hirnstamm) und fordert dieses auf, Energie für Kampf oder Flucht bereitzustellen (vgl. Abbildung 4). Gleichzeitig wird der Zugriff auf die Chefetage (Grosshirnrinde) und somit das bewusste Denken eingeschränkt, um möglichst schnell reagieren zu können (Lang, 2016a, S. 400; Beckrath-Wilking, 2013, S. 64). «Ist ein bestimmter Punkt dann überschritten – durch Plötzlichkeit oder das Gefühl von Hilflosigkeit und Lebensbedrohung – reagiert der Körper vollautomatisch und das Programm der Lebenssicherung läuft ab» (Hantke & Görge, 2012, S. 60). Das bewusste Denken ist damit ausgeschaltet. Diese Unterbrechung der Zusammenarbeit der einzelnen Gehirnbereiche wird Dissoziation genannt (ebd.).

Abbildung 4. Notfallreaktion (Hantke & Görge, 2012, S. 59)

Mit der Notfallreaktion kommt es zu Blockaden bei der Verarbeitung und der Speicherung von Informationen: Informationen aus dem traumatischen Erlebnis werden nicht im deklarativen Gedächtnis (Hippocampus) abgespeichert, sodass manchmal die Einordnung in Zeit und Raum fehlt. Diese unzusammenhängende Abspeicherung führt dazu, dass der Körper auf kleine Hinweisreize (Trigger) mit dem Notfallprogramm reagiert. Je häufiger die Notfallreaktion im Laufe des Lebens aktiviert wird, desto eher löst der Körper im Alltag wieder die Notfallreaktion aus und reagiert darauf mit Kampf, Flucht oder Dissoziation. Genau dies ist bei Menschen mit traumatischer Lebenserfahrung der Fall (Hantke & Görge, 2012, S. 64ff.).

4 Transgenerationale Traumaweitergabe

Unter dem Begriff der transgenerationalen Traumaweitergabe kann ganz allgemein die Weitergabe eines Traumas, welches eine bestimmte Person erlebt hat, an deren Kinder bzw. die nachfolgende Generation, verstanden werden. Unfried (2020, S. 51) geht von einer erweiterten Definition aus und versteht unter diesem Begriff, dass «die Elterngeneration an die Generation der Kinder und Enkel ihre Vorstellungen, Verhaltensweisen, Scham- und Schuldgefühle, aber auch Geheimnisse und unverarbeitungste Traumata weitergibt». Dazu macht Plassmann (2012, S. 13) deutlich, dass der Vorgang der transgenerationalen Übertragung auf etwas Normalem und Gesundem beruht: Jede Generation gibt ihren Nachkommen emotionale Erfahrungen – positive wie negative – als emotionales Erbe weiter. So hatten unsere Ahnen Angst vor Dunkelheit, vor Schlangen, Spinnen, Raubtieren oder Feuer und gaben diese Angst über Generationen an ihre Kinder weiter, woraus schliesslich sogenannte «archaische Traumaschemata» (ebd.) entstanden. Die Weitergabe von erfolgreichen Bewältigungsmustern ist dabei durchaus sinnvoll, um der nachfolgenden Generation eine schnellere Anpassung in die soziale Gruppe zu ermöglichen. Passen diese Kompensationsmechanismen jedoch nicht in die Zeit der Kinder und Enkelkinder – wie das z. B. bei Traumata der Fall sein kann – so kommt es zu einer Maladaptation mit gravierenden Folgen für die Nachkommen (Unfried, 2020, S. 52). Nach dem heutigen Erkenntnisstand können nicht bewältigte Belastungen und Traumata auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Auswirkungen und Folgen auf die nächsten Generationen übertragen werden.

Nachdem der aktuelle Forschungsstand erläutert wurde, werden im Kapitel 4.2 verschiedene Erklärungsansätze und Transmissionsmechanismen thematisiert. Im Anschluss daran werden mögliche Inhalte und Folgen einer transgenerationalen Traumaweitergabe beschrieben. Abschliessend erfolgt eine Besprechung der aus den Inhalten und Folgen einer transgenerationalen Traumatransmission resultierenden spezifischen Bedürfnisse betroffener Kinder und Jugendlicher.

4.1 Aktueller Forschungsstand

Seit den 1970er-Jahren werden meist psychoanalytisch ausgerichtete Fallstudien und Studien zu Kindern von Holocaust-Überlebenden veröffentlicht, welche davon berichten, dass diese Symptome zeigen, als wären sie selbst traumatisiert worden. Während für die Traumatransmission bei Holocaust-Überlebenden die breitesten und konsistentesten Forschungsergebnisse vorliegen (Freyberger, Glaesmer, Kuwert & Freyberger, 2019, S. 111), wurde die transgenerationale Weitergabe von traumatischen Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten auch an Kindern von Vietnam-Flüchtlingen (z. B. Vaage et al., 2011), Vietnam-Veteranen (z. B. Glenn et al., 2002; Dekel & Goldblatt, 2008), Kindern von Armenienflüchtlingen (Karenian et al., 2011) und Kindern von Menschen, die von den Terroranschlägen vom 09.11.2001 in den USA betroffen waren (z. B. Yehuda et al., 2005; Pierce & Bergman, 2006; Yehuda & Bierer, 2008) untersucht.

4.2 Transmissionsmechanismen

Plassmann (2012, S. 13) beschreibt Transmissionsmechanismen als die «Wege, auf denen Traumamaterial von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird». Die Befunde zu transgenerationalen Übertragungsmechanismen sind gemäss Glaesmer, Reichmann-Radulescu, Brähler, Kuwert und Muhtz (2011, S. 331) bis heute uneinheitlich und beruhen auf unterschiedlichen Erklärungsansätzen.

Kellermann (2001, 2011) hat auf der Grundlage der Holocaust-Forschung ein integratives Modell der transgenerationalen Traumatransmission entworfen und bestehende Befunde in dieses eingeordnet. In seinem Modell unterscheidet Kellermann (2011, S. 140) zwischen *Transmissionsinhalten*, also *was* von einer Generation an die Nächste weitergegeben wird (vgl. Kap. 4.3), und *Transmissionsprozessen* (Transmissionsmechanismen), d. h. *wie* und auf welchem Weg dies geschieht. Kellermann fasst dazu empirische Befunde zu transgenerationalen Übertragungsprozessen aus der Perspektive der psychodynamischen Theorie, der Familiensystemtheorie, der soziokulturellen sowie der biologischen Theorie zusammen (vgl. Tabelle 1). Bei allen vier Erklärungsansätzen geht der Autor davon aus, dass sich zwischen der Elterngeneration und dem Kind ein Transmissionsmedium befindet. Dabei wird das Trauma als eine Art Infektionskrankheit betrachtet, welches durch Kontakt mit dem Transmissionsmedium über verschiedene Transmissionsfaktoren übertragen wird (vgl. ebd., S. 145). Die Transmissionsmedien und -faktoren der vier Theorien sind in der untenstehenden Tabelle 1 schematisch dargestellt.

Tabelle 1. Theoretische Modelle der Traumatransmission (nach Kellermann, 2001, S. 260ff.)

Theorie	Medium der Weitergabe	Zentraler Weitergabefaktor
Psychodynamische Theorie	interpersonelle Beziehungen	unbewusste, übertragene Emotionen
Familiensystemtheorie	Kommunikation	Enmeshment (Verstrickung)
Soziokulturelle Theorie	Sozialisation	Erziehung, Modellernen
Biologische Theorien	genetische Disposition	erbliche Vulnerabilität für PTBS

Die folgenden Unterkapitel orientieren sich grob an den von Kellermann beschriebenen vier theoretischen Bezugstheorien (vgl. Tabelle 1) und werden um Erkenntnisse aus der Bindungsforschung und der Epigenetik sowie um das neuere integrative Modell nach Roth (2011) ergänzt.

4.2.1 Psychodynamische Erklärungsansätze

Innerhalb der psychodynamischen Theorie gibt es viele verschiedene, sich teilweise überschneidende und ergänzende Ansätze zur Erklärung der Mechanismen der transgenerationalen Traumaweitergabe. Als Gemeinsamkeit liegt ihnen die Annahme zugrunde, dass das Unbewusste an sich «infizierend» ist und dadurch nicht bewusst erlebte, verdrängte Emotionen und Erfahrungen an die Nachfolgeneration weitergegeben werden (Kellermann, 2011, S. 145). Barwinski (2020, S. 111) ergänzt: «Die transgenerationale Weitergabe von Traumata findet nie offen und erklärtermaßen statt, sondern bleibt auf der Ebene des Unausgesprochenen, Geheimnisvollen, in einer Verwischung der Grenzen von Realität und Fantasie». Ein weiterer zentraler Punkt der psychodynamischen Erklärungsansätze ist, dass transgenerationale Prozesse mit einer Auflösung interpersonaler Grenzen einhergehen (Rauwald & Maccarrone Erhardt, 2020, S. 58). In diesem Zusammenhang betont Barwinski (2020, S. 111), dass die transgenerationale Weitergabe von Traumata immer als Beziehungs-trauma verstanden werden muss.

Im Folgenden werden einige psychoanalytische Konzepte vorgestellt. Vorausgeschickt sei, dass diese Konzepte keinesfalls als «kausal umfassende Erklärungen» (Moré, 2013, S. 8) für die transgenerationale Traumaweitergabe verstanden werden dürfen. Vielmehr besitzen sie eine metaphorische Qualität, die jeweils ein zentrales Element des Erlebens im komplexen Übertragungsgeschehen veranschaulichen soll (ebd.).

Kumulatives Trauma. Bereits Khan (1997), Winnicott (1984) oder Greenacre (1959) beobachteten bei schwer traumatisierten Eltern eine partielle Unfähigkeit, ihren elterlichen Pflichten nachzukommen. Khan (1997, S. 55f.) hat die Folgen dessen anhand des sogenannten kumulativen Traumas erläutert:

Ein kumulatives Trauma liegt dann vor, wenn die Mutter ihre Rolle als Reizschutz im Laufe der Entwicklung des Kindes vom Säuglings- bis zum Jugendalter nur mangelhaft erfüllt Ich möchte auch betonen, dass jedes einzelne Versagen der Mutter ... nicht traumatisch wirkt, ... dass diese Durchbrechungen sich im Laufe des gesamten Entwicklungsprozesses ansammeln,

ohne dass sich die Kumulation irgendwie bemerkbar machen braucht. Sie erhalten erst nachträglich traumatische Qualität, und zwar dadurch, dass sie sich häufen. (Khan, 1997, S. 55f.)

Vermitteltes Trauma. Kogan (2009, S. 69) beschreibt als zentralen Punkt in der Weitergabe traumatischer Erfahrungen die «mangelnde Fähigkeit zur Trennung zwischen traumatisiertem Elternteil und Kind». Rauwald und Quindeau (2020, S. 70) erläutern, dass schwere Traumatisierungen, wie z. B. das Überleben des Holocausts, zu einer Beschädigung der eigenen Grenzen und somit einer Verletzung der Persönlichkeit führt. Eine teilweise oder gänzliche Auflösung der inneren Grenzen erschwert es, sicher zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Selbst und Objekt oder Fantasie und Realität zu unterscheiden. Da auch der Aufbau von interpersonalen Grenzen gestört ist, ergeben sich gravierende Folgen für die Beziehungsgestaltung, insbesondere für die Beziehung der Eltern zum eigenen Kind. Rauwald und Quindeau (2020, S. 72) beschreiben dies wie folgt: «Die Kinder leben so in zwei Realitäten, der eigenen und der der Eltern, und in zwei Zeiten, in der in ihnen am Leben gehaltenen Vergangenheit der Eltern sowie der eigenen Gegenwart». Kogan (2009, S. 69) postuliert, dass der mangelnde Aufbau von Grenzen zu einer symbiotischen Verschmelzung von Mutter und Kind führt, was sich «in einer primitiven, globalen Identifizierung des Kindes mit der Mutter» zeigt:

Die primitive Identifizierung verhindert die Separation-Individuation des Kindes und erleichtert die Weitergabe aggressiver und destruktiver Aspekte der Traumatisierung der Eltern sowie ihrer Trauer-, Schmerz- und Schuldgefühle. Die Trauer und die Schuldgefühle der Eltern werden zu denen des Kindes, das sie dann wie seine eigenen Gefühle externalisiert. Die Kinder von Überlebenden können unbewusst am Selbstheilungsprozess der Eltern teilnehmen und deren Schmerz sowie ihre Überlebensschuld teilen. (Kogan, 2009, S. 41)

Die primitive Identifizierung stört beim Kind jedoch die normale Autonomieentwicklung und verhindert die Entwicklung des Kindes zu einer «eigenen, getrennten Persönlichkeit» (ebd., S. 71).

Telescoping. Die Psychoanalytikerin Haydée Faimberg (2009) verwendet die Metapher des «Telescoping», um die Transmission von Traumata von einer Generation zur nächsten zu erklären. Der Begriff stammt vom englischen Verb «to telescope» ab - auf Deutsch «ineinanderschieben». Die Autorin veranschaulicht damit, wie bei einer transgenerationalen Übertragung die Generationen ineinanderrücken, indem sich die Zeitkurven zwischen den Generationen verflechten. Schiebt man ein Teleskop ineinander, so können die einzelnen Elemente des Teleskops kaum differenziert werden. Genauso verhält es sich mit den Zeitkurven: Die Vergangenheit verlängert sich in die Zukunft, beide sind miteinander verflochten, eine Differenzierung ist nicht möglich (Moré, 2013, S. 9).

4.2.2 Der bindungstheoretische Erklärungsansatz

Die Erkenntnisse der Bindungstheorie bieten einen weiteren Erklärungsansatz für die transgenerationale Weitergabe von Traumatisierungen (Freyberger et al., 2019, S. 119). In diesem Kapitel sollen

nach einer Einführung in zentrale Konzepte der Bindungstheorie aktuelle Forschungsergebnisse zum Einfluss von traumatischen Erfahrungen auf die Entwicklung von Bindungsrepräsentationen vorgestellt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf den desorganisierten Bindungstyp gelegt, da dieser bei der transgenerationalen Traumatransmission eine zentrale Rolle spielt.

Grundlagen der Bindungstheorie. Die Bindungstheorie wurde gegen Ende der 1960er-Jahre vom britischen Kinderarzt und Psychoanalytiker John Bowlby begründet und gehört heute zu den fundiertesten Theorien über die psychische Entwicklung des Menschen (Brisch, 2009, S. 35). Unter dem Begriff «Bindung» wird grundsätzlich die affektive Verbindung zwischen Kind und seiner wichtigsten Bezugspersonen verstanden. In Anlehnung an Bowlby definieren Gloger-Tippelt und König (2016) Bindung wie folgt:

Der Begriff der Bindung bezeichnet in der Bindungstheorie das spezifische emotionale Band, das sich zwischen zwei Personen, insbesondere zwischen Kleinkindern und ihren hauptsächlichsten Fürsorgepersonen, in der Regel den Eltern, entwickelt. Dieses Gefühlsband zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind ist jeweils einzigartig und von besonderer Qualität, es wird durch die Beziehung organisiert und verbindet beide Partner über längere Zeit und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. (Gloger-Tippelt & König, 2016, S. 22)

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass jedes Kind über ein entwicklungsbiologisch angeborenes Bindungssystem verfügt, welches nach der Geburt aktiviert wird und der Überlebenssicherung dient (Brisch, 2009, S. 36ff.). Das Bindungsverhalten wird insbesondere dann aktiviert, wenn das Kind Angst hat, verunsichert ist, unter körperlichen Schmerzen leidet oder sich von seinen Emotionen überwältigt fühlt. Das Kind sucht dann aktiv die Nähe zu seiner Hauptbezugsperson (nachfolgend Bindungsperson genannt). Dieses Bindungsverhalten zeigt sich beispielsweise durch das Suchen von Blickkontakt zur Bindungsperson, durch Lächeln, Weinen, Rufen oder das Herstellen von Körperkontakt (ebd.). Werden die Bindungsbedürfnisse des Kindes befriedigt, so beruhigt sich das Bindungssystem und das Explorationssystem kann aktiviert werden. Das Kind kann dann, ausgehend von der sicheren emotionalen Basis seiner Bindungsperson, seine Umgebung erkunden. Bindungssicherheit gilt somit als Voraussetzung für kognitive und emotionale Lernprozesse (Brisch, 2013, S. 150).

In Anlehnung an die Theorie von Bowlby entwickelten Ainsworth und Wittig (1969) den sogenannten Fremde-Situations-Test («strange situation»). Dabei handelt es sich um eine standardisierte Untersuchungssituation, in welcher 1-jährige Kinder in fremder Umgebung zweimalig kurzfristig von der Mutter getrennt werden. Ainsworth et al. (1978) beobachteten das Verhalten der Kinder während und nach der Trennung und nahmen eine Klassifikation des Bindungsverhalten in «sicher gebunden», «unsicher-ambivalent gebunden» und «unsicher-distanziert gebunden» vor. In Folge wird dieses Klassifikationssystem der Bindung näher vorgestellt.

Sichere Bindung. Kann sich die Bindungsperson in der Interaktion mit dem Kind feinfühlig auf das gezeigte Verhalten des Kindes einstellen, so entwickelt das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit eine

sichere Bindung an diese Person. Unter Feinfühligkeit versteht Ainsworth (2003, zitiert nach Brisch, 2009, S. 45) folgende charakteristische Verhaltensweisen: Die Bindungspersonen nehmen die Signale des Kindes rasch wahr und deuten diese meist richtig (weint das Kind wegen Hunger, Unwohlsein, Schmerzen, Langeweile oder wegen einer vollen Windel?). Darüber hinaus reagieren sie prompt (ohne die Frustrationstoleranz des Kindes zu überfordern) und angemessen (d. h. in der richtigen Dosierung und ohne Über- oder Unterstimulierung). Entsteht eine sichere emotionale Bindung, so wird die Bindungsperson für das Kind zu einem «sicheren emotionalen Hafen», welchen das Kind aufsuchen wird, um Sicherheit, Schutz und Trost zu erfahren (Brisch, 2003, S. 84).

Unsicher-vermeidende Bindung. Werden die durch das Bindungsbedürfnis gesteuerten Verhaltensweisen eines Kindes immer wieder mit Zurückweisung beantwortet, so entwickelt der Säugling mit grosser Wahrscheinlichkeit eine unsicher-vermeidende Bindung zur Bindungsperson. Das Kind erkennt rasch, dass sein Wunsch nach Nähe oft mit Ablehnung beantwortet wird. In der Fremden Situation reagieren die Kinder denn auch eher «cool»: Sie protestieren nicht, wenn die Bindungsperson den Raum verlässt, laufen ihr nicht nach und weinen nicht, sondern spielen weiter. Bei Rückkehr der Bindungsperson verhalten sie sich ihr gegenüber vermeidend bis ablehnend. Sie wollen nicht von ihr auf den Arm genommen werden und suchen keinen Trost (Brisch, 2003, S. 51; 2020, S. 39).

Unsicher-ambivalente Bindung. Beantworten Bindungspersonen die kindlichen Signale sehr unvorhersehbar - mal zuverlässig und feinfühlig, dann wieder eher ablehnend - so führt dies zur Entwicklung einer unsicher-ambivalenten Bindung. Solche Kinder zeigen in der Fremden Situation eine intensive Aktivierung des Bindungsverhaltens: Sie weinen heftig und klammern sich an die Bindungsperson. Nach deren Rückkehr sind die Kinder kaum zu beruhigen. Sie suchen sowohl intensiv den Körperkontakt, verhalten sich gegenüber ihrer Bindungsperson aber gleichzeitig abwehrend bis aggressiv, indem sie mit den Beinen strampeln, schlagen, stossen oder sich abwenden (Brisch, 2003, S. 52; 2020, S. 39).

Desorganisierte / desorientierte Bindung. Im ursprünglichen Klassifikationssystem konnten mehrere Kinder keiner der oben genannten drei Kategorien zugeordnet werden, sodass diese vierte Bindungskategorie nachträglich durch Main & Solomon (1986, zitiert nach Brisch, 2009, S. 52) hinzugefügt wurde. Die beschriebenen Kinder zeigten in der Fremden Situation keine konsistente Bindungsstrategie, sondern auffällige, widersprüchliche Verhaltensweisen, welche als desorganisiert oder desorientiert beschrieben wurden. Brisch (2020, S. 39) beschreibt die beobachteten Verhaltensweisen folgendermassen:

Diese sind dadurch charakterisiert, dass die Kinder etwa zur Mutter hinlaufen, auf der Hälfte des Weges stehenbleiben, sich umdrehen, von der Mutter weglaufen und den Abstand zu ihr vergrössern. Ihre Bewegungen können mitten im Bewegungsablauf erstarren und scheinbar «einfrieren» («freezing»). Ausserdem beobachtet man stereotype Verhaltens- und Bewegungsmuster. (Brisch, 2020, S. 39)

Desorganisierte Bindungsmuster können dadurch erklärt werden, dass die Bindungsperson, welche Schutz bieten soll, manchmal selbst eine Quelle der Angst oder eine Bedrohung darstellt, weil sie sich dem Kind gegenüber in Bindungssituationen aggressiv oder ängstigend verhält oder aber selbst sehr ängstlich ist (Brisch, 2009, S. 57).

Innere Arbeitsmodelle von Bindung. Die Gesamtheit der Bindungserfahrungen wird von einem Kind zunehmend verinnerlicht. Die Bindungsforschung geht davon aus, dass typische, sich kontinuierlich wiederholende Interaktionsmuster mit Bindungspersonen auf neuronaler Ebene als «innere Arbeitsmodelle» abgespeichert werden (Lang, 2013c, S.192). Innere Arbeitsmodelle von Bindung determinieren welche Bindungserwartungen jemand an eine Beziehung hat und steuern das Verhalten (vgl. Abbildung 5).

<p>Sicher gebundene Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ich suche meine Eltern, dort finde ich Trost und Sicherheit, von ihnen werde ich geliebt, auf ihre Unterstützung und Hilfe kann ich mich verlassen. ● Meine Welt ist sicher. Ich muss mich nicht schützen (Ott-Hackmann/Käsgen, 2009, S. 27–28). ● Ich kenne rasche und zuverlässige Wege aus schwierigen Situationen (ebd.). 	<p>Unsicher-vermeidend gebundene Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ich zeige keine Gefühle, also werde ich nicht zurückgewiesen oder abgewertet. ● Ich muss mich schützen durch Verleugnung von Bedürfnissen und Gefühlen (ebd.). ● Ich muss tun, was von mir erwartet wird, muss mich um andere kümmern (ebd.). ● Ich regle meine Sachen alleine.
<p>Unsicher-ambivalent gebundene Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe (ebd.). ● Ich muss stets auf der Hut sein, ich muss ständig alle(s) im Blick haben. ● Ich habe keine Sicherheit, wann Mama wieder zurückkommt. ● Ich kann meiner Mama nicht trauen, darüber bin ich ärgerlich. 	<p>Desorganisiert gebundene Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ich habe Angst in der Situation und brauche Schutz. ● Ich suche Schutz und habe Angst vor Mama. Ich will zu ihr und gleichzeitig auch weg von ihr. ● Ich weiß nicht, wie ich mich schützen kann (ebd.). ● Nahe Erwachsene sind bedrohlich.

Abbildung 5. Bindungserwartungen bei unterschiedlichen Bindungsmustern (Lang, 2013c, S. 192)

Gerade für den pädagogischen Umgang mit Bindung ist es deshalb wichtig zu erkennen, dass frühe Bindungserfahrungen auch im Hier und Jetzt wirken (Lang, 2013c, S. 193). Als zentrales Thema der Traumapädagogik wird im Kapitel 5.3.2 genauer darauf eingegangen.

Weitergabe von Bindungserfahrungen. Die Ergebnisse verschiedener Längsschnittstudien aus Deutschland, den USA und England weisen auf eine Weitergabe von Bindungsmustern und -stilen zwischen Generationen hin (Brisch, 2020, S. 41). So konnte Van IJzendoorn (1995, zitiert nach Brisch, 2009, S. 68) in einer Metaanalyse aufzeigen, dass sicher gebundene Mütter eher auch sicher gebundene Kinder haben bzw. Mütter mit einem unsicheren Bindungsmodell auch häufiger unsicher gebundene Kinder. In einer weiteren Studie konnten Van IJzendoorn und Bakermans-Kranenburg (1997, zitiert nach Brisch, 2020, S. 41) beobachten, dass sicher gebundene Mütter sich in den Interaktionen mit ihren Kindern feinfühlicher verhielten als die unsicher gebundenen Mütter. Auch dies ist

ein Hinweis dafür, dass der Bindungsstil der Bezugsperson ihr Verhalten gegenüber ihrem Säugling beeinflusst (Brisch, 2020, S. 41).

Forschungsergebnisse um Lyons-Ruth (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999) weisen weiter auf einen Zusammenhang zwischen desorganisierten Bindungsmustern bei Kindern und ungelösten Traumata der Eltern hin. In einer Metaanalyse aus 80 Studien mit 6282 Eltern-Kind-Dyaden von Van IJzendoorn, Schuengel und Bakermans-Kranenburg (1999, zitiert nach Brisch, 2020, S. 42) konnte dieses Ergebnis bestätigt werden: Van IJzendoorn et al. (1999) konnten aufzeigen, dass misshandelnde Eltern den höchsten Anteil an desorganisiert gebundener Kinder hatten (48-77%). Brisch (2003, S. 84) spricht gar davon, dass etwa 80 Prozent der Kinder von traumatisierten Eltern ein desorganisiertes Bindungsmuster zeigen.

Brisch (2020, S. 41ff.; 2003, S. 84) ergänzt dazu, dass psychopathologische Auffälligkeiten infolge eines unverarbeiteten Traumas (z. B. dissoziative Zustände, inkohärente Sprachstile, Gedankenabbrüche, Verwechslungen von Raum und Zeit) zu Störungen in der frühen Interaktion zwischen Bindungsperson und Kind führen und die Entwicklung einer desorganisierten Bindung zur Folge haben können. Weiter führt er aus, dass das Verhalten des eigenen Kindes, beispielsweise der intensive Ausdruck von Schmerz, Angst oder Verzweiflung, bei der Bindungsperson aufgrund deren eigenen traumatischen Erfahrungen als Trigger wirken kann. Infolgedessen kann die Bindungsperson mit der Regulation ihrer eigenen Gefühle so vereinnahmt sein, dass sie die Signale des Kindes nicht wahrnimmt oder fehlinterpretiert, was die Verzweiflung beim Kind noch verstärkt (Klütsch & Reich, 2012, S. 569). Dies kann zu dissoziativen, aggressiven, ängstigenden oder anderweitig bizarren Verhaltensweisen bei der Bindungsperson führen, was für das Kind eine grosse Unberechenbarkeit bedeutet (ebd.). Auf dieser Basis wird verständlich, warum es Kindern in solchen Situationen nicht gelingt, erfolgreiche vorhersagbare Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um mit ihrer Bindungsperson in Beziehung zu treten. Auch das widersprüchliche und verwirrende Verhalten von Kindern mit desorganisierter Bindung, welches zwischen der Suche nach Nähe und Distanz alterniert, wird damit besser nachvollziehbar.

Folgen von unsicherer Bindung. Brisch (2020, S. 42) weist auf Studien hin, die Zusammenhänge zwischen traumatischen Erfahrungen bei den Eltern, desorganisierter Bindung beim Kind und externalisierenden Verhaltensstörungen feststellen konnten:

Wenn traumatische Erfahrungen der Eltern ein Prädiktor für die Entwicklung einer desorganisierten Bindung sind und desorganisierte Bindung wiederum ein Prädiktor für externalisierende Verhaltensstörungen ist (Fearon et al., 2010), wozu Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen gehören, liegt die Hypothese nahe, dass Traumata der Eltern in einem Zusammenhang mit der Entstehung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) der Kinder stehen könnten. Dieser Zusammenhang wurde allerdings bisher nicht ausreichend untersucht. Das Bindungsmuster fungiert möglicherweise als vermittelnde Variable, wobei desorganisierte Bindung als Vulnerabilitätsfaktor und sichere Bindung als Schutzfaktor angenommen werden könnten (Brisch, 2020, S. 42)

Auch Bodenmann (2017, S. 28ff.) bezeichnet Bindungsunsicherheit als einen signifikanten Prädiktor für externalisierende Störungen (z. B. ADHS, physische Gewalt und Aggression, Substanzmissbrauch) oder internalisierende Störungen, wie z. B. depressive Erkrankungen. Dabei führt er aus, dass eine unsichere Bindung mit einer negativen Repräsentation von sich und der Umwelt, einem niedrigen Selbstwert, geringem Explorationsverhalten, Schwierigkeiten in der Emotionsregulation sowie einer geringen Selbstwirksamkeitsüberzeugung einhergeht. Diese Risikofaktoren schaffen günstige Voraussetzung für die Entwicklung psychischer Störungsformen (ebd.).

4.2.3 Soziokulturelle Erklärungsmodelle

Kellermann (2011, S. 150) beschreibt, wie Kinder in einem bestimmten sozialen Milieu aufwachsen und sozialisiert werden. Da sich Traumata auch in sozialen Normen und Überzeugungen manifestieren, welche von Kindern über Modelllernen verinnerlicht werden, können sie dadurch vererbt werden (Freyberger et al., 2019, S. 118). Nebst dem Einfluss des familiären Erziehungsmilieus schreibt Kellermann (2011, S. 150) auch den Peergroups und weiteren Umweltfaktoren einen wichtigen Einfluss zu.

Gemäss den soziokulturellen Erklärungsmodellen hat jedoch nicht nur das soziale Milieu der Herkunftsfamilie einen Einfluss auf die Traumaweitergabe, auch dem politisch-gesellschaftlichen Diskurs kommt eine grosse Bedeutung zu (Deutscher Bundestag, 2017, S. 6f.). Die Art und Weise, in welcher in der Gesellschaft über traumatisierende Ereignisse gesprochen wird, ob das Leiden der Opfer thematisiert oder tabuisiert und verschwiegen wird, kann die Intensität und Form der transgenerationalen Traumaweitergabe beeinflussen. Der Deutsche Bundestag (2017, S. 6f.) schlägt zur öffentlichen Thematisierung leidvoller Vergangenheit etwa die Errichtung von Gedenkstätten und eine öffentliche Erinnerungskultur vor.

4.2.4 Erkenntnisse aus der Physiologie und Epigenetik

Neben den unterschiedlichen, psychologisch orientierten Erklärungsansätzen gibt es auch Annahmen darüber, wie eine Vererbung traumatischer Erfahrung auf (neuro-)biologischer Ebene verstanden werden kann.

Als ein möglicher physiologischer Übertragungsmechanismus kommt das Stresshormon Cortisol in Frage (Drexler, 2017, S. 20f.). In alltäglichen, akuten Stresssituationen kommt es u. a. zu einer vermehrten Ausschüttung von Cortisol, welche nachlässt, sobald die auslösende Situation vorbei ist. Stehen Menschen unter dem Einfluss von chronischem Stress, wie das z. B. bei Traumata angenommen wird, kommt es zu einer Dysregulation des Stresssystems. Der Cortisolspiegel steigt immer stärker an, bis schliesslich die Cortisolreserven in den Nebennieren aufgebraucht sind. Die Folge davon ist ein dauerhaft verminderter Cortisolspiegel (ebd.). Die Forschergruppe um Rachel Yehuda (Yehuda et al., 2005; Yehuda & Bierer, 2008) konnte nachweisen, dass ein erniedrigter Cortisolspiegel von schwangeren Müttern mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zu einer «fetalen Programmierung» und bei diesen Kindern im ersten Lebensjahr zu einem ebenfalls niedrigen

Cortisolspiegel führt. Diese Veränderung der Stressachse führt beim Kind zu einer erhöhten Vulnerabilität für eine PTBS (Glaesmer et al., 2011, S. 336f.)

Aktuelle Forschungsergebnisse weisen der Epigenetik für die transgenerationale Übertragung von Traumata eine zentrale Rolle zu. Die Wissenschaft der Epigenetik untersucht umweltbedingte Veränderungen auf das Genom sowie deren Folgen für das Individuum (Unfried, 2020, S. 52). Damit wurde gemäss Unfried (ebd.) «ein zusätzlicher Kontrollmechanismus erkannt, der eigentlich helfen soll, die 'bewährten' Bewältigungsstrategien an die nächste Generation weiter zu geben».

Im Rahmen neuerer Forschung hat sich herausgestellt, dass diejenigen Gene, welche die Proteinbildung kodieren, an- und ausgeschaltet werden können (Schickedanz, 2012, S. 73). Der epigenetische Mechanismus wirkt mit Hilfe von Methylgruppen direkt am DNA-Molekül. Drexler (2017, S. 22) beschreibt, dass diese Methylgruppen wie Schlösser an bestimmten Basenpaaren platziert resp. entfernt werden, wodurch das Gen an- oder ausgeschaltet wird. Dass dieses An- und Ausschalten von Genen durch Umweltfaktoren reguliert und modifiziert wird, konnte das Team rund um den kanadischen Stressforscher Michael Meaney aufzeigen (McGowan et al., 2009, zitiert nach Drexler, 2017, S. 25). Die Arbeitsgruppe untersuchte die DNA von Suizidopfern, die als Kinder vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden waren. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe (Unfallopfer ohne frühkindliche Traumatisierung) stellten die Forscher bei den Suizidopfern deutlich mehr Methylanlagerungen am Glucocorticoidrezeptoren-Gen fest und konnten damit nachweisen, dass traumatische Erfahrungen Spuren auf Ebene der Genetik hinterlassen (ebd). Studien mit Tierversuchen konnten zudem die Weitergabe von Methylierungsmustern über vier Generationen nachweisen (Drexler, 2017, S. 25).

4.2.5 Integratives Modell nach Roth

Im Rahmen ihrer Dissertation untersuchte Roth (2011) die generationsübergreifenden Folgen von Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) in verschiedenen Populationen und ging der Frage nach, ob Kinder von Eltern mit einer PTBS psychisch auffälliger sind als Kinder von Eltern ohne PTBS. In diesem Zusammenhang entwickelte die Autorin ein Modell zur transgenerationalen Traumatransmission, welches die Folgen einer transgenerationalen Weitergabe einer PTBS sowie Übertragungsmechanismen aufzeigt. Das integrative Modell nach Roth unterscheidet drei Ebenen: Die Ebene der Elterngeneration, die Ebene der Nachfahren bzw. Kinder sowie dazwischenliegend die Ebene der Transmissionsmechanismen (vgl. Abbildung 6).

Roth (2011, S. 27ff.) geht davon aus, dass die psychische Gesundheit der Kinder indirekt durch die Symptomatik der elterlichen posttraumatische Belastungsstörung sowie weiteren Komorbiditäten (z. B. Depression, Suchtmittelmissbrauch) beeinflusst wird. Die Symptomatik des traumatisierten Elternteils kann beim anderen Elternteil auch Belastungen entstehen lassen, welche sich z. B. in einer depressiven Symptomatik, Ängsten, sozialen Problemen oder somatischen Beschwerden äussern können. Die Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit des Kindes ist am grössten, wenn beide Elternteile psychopathologische Auffälligkeiten aufweisen.

Abbildung 6. Modell transgenerationaler Traumaweitergabe (Roth, 2011, S. 27)

In der mittleren Ebene der Transmissionsmechanismen wird als erstes ein beeinträchtigtes Erziehungsverhalten aufgeführt. Dieses äussert sich gemäss Roth (ebd., S. 27) beispielsweise als Gewalt gegenüber dem Kind und/oder gegenüber anderen Familienmitgliedern, als inadäquate emotionale Reaktionen oder als Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Beziehung. Als weiterer Transmissionsmechanismus nennt die Autorin ein dysfunktionales Familiensystem, welches z. B. durch Konflikte in der Partnerschaft geprägt sein kann. Die Ebene der Transmissionsmechanismen wird gemäss Roth stark durch den sozio-ökonomische Status und den Grad an sozialer Unterstützung beeinflusst.

Das ungünstige Erziehungsverhalten und die innerfamiliären Konflikte führen auf der Ebene des Kindes zu einem erhöhten Stresslevel, welches sich in einer depressiven Symptomatik, in Ängsten, körperlichen Beschwerden oder Verhaltensauffälligkeiten äussern kann. Dieses chronische Stresserleben führt beim Kind zu einer erhöhten Vulnerabilität, selbst eine PTBS zu entwickeln (ebd.).

4.3 Folgen einer transgenerationalen Traumaweitergabe

Wie zu Beginn des Kapitels 4 erwähnt, wurden seit den 1970er-Jahren eine Vielzahl an Fallstudien veröffentlicht, welche davon berichten, dass die Nachfahren von Holocaust-Überlebenden Symptome zeigten, als wären sie selbst traumatisiert worden. Seither wurde in verschiedenen klinischen Studien der Frage nachgegangen, ob die von transgenerationaler Traumatisierung betroffenen Menschen spezifische psychopathologische Auffälligkeiten aufweisen (Freyberger et al., 2019, S. 111f.). Doch auch wenn in verschiedenen Fallstudien immer wieder spezifische psychopathologische Merkmale benannt wurden, konnten die klinischen Studien dies bis heute nicht einheitlich bestätigen (ebd.). Nachfolgend werden in einem ersten Schritt mögliche Inhalte und Folgen anhand der integrativen Modelle nach Roth (2011) und nach Kellermann (2001, 2011) besprochen sowie Erkenntnisse aus dem vorhergehenden Kapitel 4.2 tabellarisch zusammengefasst. In einem zweiten Schritt

wird die Übertragung traumatischer Erfahrung aus dem Blickwinkel der sequenziellen Traumatisierung betrachtet und mögliche entwicklungspsychopathologische Konsequenzen ausgeführt.

4.3.1 Mögliche Inhalte und Folgen

Wie bereits in Kapitel 4.2.5 erwähnt, beschreibt Roth (2011, S. 28) in ihrem integrativen Modell transgenerationaler Traumaweitergabe auf der untersten Ebene (vgl. Abbildung 6) Folgen der Traumatisierung auf der Ebene des Kindes. Roth (ebd.) führt aus, dass Kinder von traumatisierten Eltern keine angemessene Stressregulationsfähigkeit entwickeln können und deshalb im Vergleich mit anderen Kindern weniger stressresistent sind. Das durch ungünstiges Erziehungsverhalten und innerfamiliäre Konflikte bedingte chronische Stresserleben kann beim Kind zu einer depressiven Symptomatik, Ängsten oder somatischen Beschwerden führen. Weiter kann sich das Stresserleben in Verhaltensauffälligkeiten, wie Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefiziten, Aggressivität, dissozialem Verhalten oder gar Delinquenz äussern. Aufgrund der eingeschränkten Stressregulationsfähigkeit führen traumatische Erlebnisse beim Kind zudem eher zu einer PTBS (ebd.). Roth (ebd.) kommt zum Schluss, dass von transgenerationaler Traumaweitergabe betroffene Kinder keine einheitliche Psychopathologie zeigen.

Kellermann (2001, 2011) fasst in seinem integrativen Modell transgenerationaler Übertragung (vgl. Kapitel 4.2) empirische Befunde zu Übertragungsinhalten zusammen. Wie auch Roth (2011) geht Kellermann (2001, S. 258ff.) davon aus, dass es bei den Nachfahren von traumatisierten Menschen keine spezifische Psychopathologie gibt. Nichtsdestotrotz finden sich gemäss Kellermann (ebd.) in klinischen Stichproben spezifische Charakteristika, wie beispielsweise Probleme mit der Stressregulation oder eine erhöhte Vulnerabilität für eine PTBS. Diese typischen Befunde hat Kellermann (ebd.) vier Bereichen zugeordnet (Selbst, Kognition, Affektivität, interpersonelles Funktionieren), welche in Abbildung 7 dargestellt sind.

Inhaltsbereich	Typische Befunde
Selbst	Beeinträchtigter Selbstwert mit persistierenden Identitätsproblemen Überidentifikation mit dem »Opferstatus« der Eltern Hohe Leistungsorientierung, um die Verluste der Eltern zu kompensieren Auftrag, Ersatz für verlorene Angehörige zu sein
Kognition	Katastrophisierende Erwartungen Sorgenvolle Beschäftigung mit dem Thema Tod Belastung durch holocaustassoziierte Reize
Affektivität	Vernichtungängste und Alpträume mit Verfolgung Missstimmungen im Zusammenhang mit Gefühlen von Verlust und Trauer Ungelöste Konflikte im Zusammenhang mit Ärger und Schuld
Interpersonelles Funktionieren	Übermäßige familiäre Bindung und Abhängigkeit oder übermäßige Unabhängigkeit und Schwierigkeiten, enge Bindungen einzugehen bzw. mit interpersonellen Konflikten umzugehen

Abbildung 7. Inhalte transgenerationaler Übertragung nach Kellermann (Glaesmer et al., 2011, S. 332)

Anhand dieser Klassifikation werden nachfolgend mögliche Inhalte und Folgen, wie sie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben wurden, tabellarisch zusammengefasst sowie den Inhalten nach Kellermann (2001, 2011) und den Folgen nach Roth (2011) gegenübergestellt.

Tabelle 2. Mögliche Folgen und Inhalte transgenerationaler Traumaweitergabe (eigene Darstellung)

Inhaltsbereich	Mögliche Inhalte nach Kellermann (2001, 2011)	Mögliche Folgen nach Roth (2011)	Mögliche Folgen aus psychodynamischer Sicht	Mögliche Folgen aus bindungstheoretischer Sicht
Selbst	<ul style="list-style-type: none"> - beeinträchtigter Selbstwert, persistierende Identitätsprobleme - Überidentifikation mit dem «Opferstatus» der Eltern - hohe Leistungsorientierung, um Verluste der Eltern zu kompensieren - Auftrag, Ersatz für verlorene Angehörige zu sein 		<ul style="list-style-type: none"> - Beeinträchtigung der Autonomieentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> - negative Repräsentation von sich selbst und der Umwelt - niedriger Selbstwert - geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Kognition	<ul style="list-style-type: none"> - katastrophisierendes Denken - sorgenvolle Beschäftigung mit dem Thema «Tod» - Belastung durch traumaassoziierte Reize 			<ul style="list-style-type: none"> - Beeinträchtigung kognitiver Lernprozesse - Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
Affektivität	<ul style="list-style-type: none"> - Vernichtungsängste - Alpträume mit Verfolgung - Missstimmungen im Zusammenhang mit Gefühlen von Verlust und Trauer - ungelöste Konflikte im Zusammenhang mit Ärger und Schuld - erhöhte Vulnerabilität in Bezug auf Stress 	<ul style="list-style-type: none"> - verminderte Stressresistenz - depressive Symptomatik - Ängste - Aggressionen - erhöhte Vulnerabilität für eine PTBS - somatische Beschwerden 	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Trauer-, Schmerz- und Schuldgefühlen - Überlebensschuld 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten in der Emotionsregulation - erhöhtes Risiko für die Entwicklung von externalisierenden Störungen (z. B. ADHS, physische Gewalt und Aggression, Substanzmissbrauch) - erhöhtes Risiko für die Entwicklung von internalisierenden Störungen (z. B. Depressionen)
Interpersonelles Funktionieren	<ul style="list-style-type: none"> - übermäßige familiäre Bindung und Abhängigkeit - übermäßige Unabhängigkeit - Schwierigkeiten, enge Bindungen einzugehen - Schwierigkeiten im Umgang mit interpersonellen Konflikten 	<ul style="list-style-type: none"> - Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Beziehung - Probleme im Sozialverhalten - dissoziales Verhalten - Delinquenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Auflösung interpersoneller Grenzen - symbiotische Beziehung zu nahen Bezugspersonen 	<ul style="list-style-type: none"> - geringes Explorationsverhalten - Entwicklung von unsicheren bzw. desorganisierten Bindungsmustern

Im Vergleich zu Kellermann (2001, 2011) spricht Roth (2011, S. 27) nicht von den Inhalten transgenerationaler Transmission, sondern führt auf der Ebene der Nachfahren (Kinder) mögliche Folgen der transgenerationalen Übertragung auf (vgl. Kap. 4.2.5). Diese umfassen vor allem die Bereiche «Affektivität» und «interpersonelles Funktionieren» sowie in einem geringeren Masse den Bereich «Kognition».

Analysiert man die psychodynamischen Erklärungsansätze, bemerkt man, dass im Vergleich zu Kellermann (2001, 2011) und Roth (2011) nur wenige Aussagen zu den Folgen oder konkreten Inhalten der transgenerationalen Weitergabe von Traumata gemacht werden. Da die psychodynamischen Erklärungsansätze von einem Zusammenbruch der interpersonalen Grenzen im familiären System ausgehen (Rauwald & Maccarrone Erhardt, 2020, S. 58), betreffen deren Aussagen zu den Folgen insbesondere den Bereich «interpersonelle Funktionen». Im Gegensatz dazu geht die Bindungsforschung in Bezug auf die transgenerationale Weitergabe von Bindungsmustern von einer deutlich grösseren Bandbreite an Folgen aus. Es werden Folgen in allen vier Inhaltsbereichen benannt, die sich teilweise mit den Inhalten nach Kellermann decken, diese zu einem anderen Teil aber auch ergänzen oder präzisieren (vgl. Tabelle 2).

Betrachtet man die Inhalte und typischen Befunde zur transgenerationalen Traumatisierung insgesamt, fällt auf, dass die Auswirkungen auf das Kind ein sehr breites Spektrum umfassen. Roth (2011, S. 28) folgert, dass es nicht die PTBS des Elternteils an und für sich ist, sondern die Konsequenzen der damit verbundenen Symptomatik, welche sich negativ auf die psychische Gesundheit des Kindes auswirken. Aufgrund der uneinheitlichen Symptomatik einer PTBS und möglicherweise vorhandenen komorbiden Störungen, hat eine transgenerationale Weitergabe einer Traumatisierung auch ganz unterschiedliche Gesichter (vgl. Tabelle 2).

4.3.2 Transgenerationale Übertragung traumatischer Erfahrungen als sequenzielle Traumatisierung

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Weitergabemechanismen im Kapitel 4.2 fällt auf, dass elterliche traumatische Erfahrungen vor allem in der zwischenmenschlichen Interaktion weitergegeben werden. Gemäss Barwinski (2020, S. 111) können sie als komplexe Beziehungs- oder Bindungstraumata verstanden werden. Bereits Khan (1997, S. 55f.) beschrieb die Folgen einer Weitergabe von traumatischen Erfahrungen als kumulatives Trauma. Sowohl auf Grundlage der psychodynamischen als auch der bindungstheoretischen Erklärungsmodelle kann vermutet werden, dass die Übertragung traumatischer Erfahrungen von der Eltern- auf die Kindergeneration zu einer Reihe von miteinander verknüpften, sequenziellen Traumata (Typ-II-Traumatisierung) führen kann. Während Typ-I-Traumatisierungen häufig in klassischen Symptomen¹ der posttraumatischen Belastungsstörung resultieren, kann eine Typ-II-Traumatisierung zu einem deutlich breiteren Symptomenspektrum führen und ganz unterschiedliche Funktionsbereiche betreffen (Schmid, 2008, S. 288ff.).

¹ Hyperarousal, Intrusion, Vermeidung (Schmid, 2008, S. 291)

Anstatt auf die reine Symptomatik zu achten, nimmt Schmid (ebd.) eine entwicklungspsychopathologische Perspektive ein, welche die dahinterliegenden Schwierigkeiten der betroffenen Kinder und Jugendlichen beschreibt. Als Kernsymptome benennt Schmid (2008, S. 290) Schwierigkeiten mit der Affektregulation, Neigung zu dissoziativen Zuständen sowie Probleme im Bereich der Beziehungsgestaltung (vgl. Abbildung 8).

Abbildung 8. Psychopathologische Konsequenzen sequenzieller Traumatisierung (Schmid, 2008, S. 291)

Für die pädagogische Arbeit mit transgenerational bzw. sequenziell traumatisierten Lernenden bietet Schmid's Konzept eine Vielzahl an Ansatzpunkten. Mögliche Ausgangspunkte für heil- bzw. traumapädagogische Fördermassnahmen stellen beispielsweise die Verbesserung der Affektwahrnehmung und/oder Affektregulation, ein Training der Mentalisierungsfähigkeit, eine Stärkung der exekutiven Funktionen, eine Förderung der sozialen Kompetenzen oder eine Verbesserung der Sinnes- und Körperwahrnehmung dar (Schmid, 2008, S. 303).

Ausgehend von den im Kapitel 4.3 benannten typischen Folgen und Konsequenzen einer transgenerationalen Traumatisierung soll nachfolgend der daraus resultierende spezifische Bedarf von betroffenen Kindern und Jugendlichen besprochen werden.

4.4 Bedarf von (transgenerational) traumatisierten Kindern und Jugendlichen

Alle Menschen werden in ihrem Lebensalltag von ihren Bedürfnissen geleitet. Die Konsistenztheorie nach Grawe (2004, S. 183ff.) postuliert, dass jeder Mensch vier zentrale angeborene psychische Grundbedürfnisse hat, die befriedigt werden müssen, um sich gesund entwickeln zu können. Nach Grawe (ebd.) sind dies Bindung, Selbstwertschutz/Selbstwerterhöhung, Orientierung und Kontrolle sowie Lustgewinn/Unlustvermeidung. Ob sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln können, hängt also davon ab, ob sie sichere Bindungen zu nahen Bezugspersonen aufbauen können, inwiefern sie sich als selbstwirksam, wertvoll und als von anderen geliebt erleben, inwieweit sich ihre Umgebung als sicher und vorhersehbar anfühlt und ob sie positive Erlebnisse machen und negatives Erleben vermeiden können (Baierl, 2013, S. 72). Bei Kindern und Jugendlichen, die von transgenerationaler Traumatisierung betroffen sind, ist davon auszugehen, dass diese Grundbedürfnisse in den primären Bindungsbeziehungen nur ungenügend erfüllt werden konnten bzw. können. Folglich benötigen sie ein pädagogisches Umfeld, das zur Erfüllung dieser Grundbedürfnisse beiträgt. «Je besser die Grundbedürfnisse traumatisierter Kinder und Jugendlicher erfüllt werden, desto besser sind sie in der Lage, zukünftig selbst zu deren Erfüllung beizutragen und, wo dies die eigenen Möglichkeiten übersteigt, Hilfe in Anspruch zu nehmen» (Borgs-Laufs & Dittrich, 2010, zitiert nach Baierl, 2013, S. 72).

Schmid (2013, S. 56f.) geht noch einen Schritt weiter, indem er beschreibt, durch welche Merkmale sich ein traumatisierendes Umfeld auszeichnet und daraus ableitet, was Kinder und Jugendliche an einem Ort benötigen, an dem sie Sicherheit und Geborgenheit erfahren sollen und können (vgl. Abbildung 9).

Traumatisierendes Umfeld	Förderliches traumapädagogisches Milieu
<ul style="list-style-type: none"> ● Unberechenbarkeit ● Einsamkeit/Isolation ● Nicht gesehen, nicht beachtet, nicht gehört werden ● Geringschätzung ● Bedürfnisse missachtet ● Ausgeliefert sein – andere bestimmen absolut über mich ● Abwertung und Bestrafung ● Keine adäquate Förderung – häufige Überforderungs- oder Unterforderungssituationen ● Leid 	<ul style="list-style-type: none"> ● Transparenz/Berechenbarkeit ● Beziehungsangebote ● Beachtet werden/wichtig sein ● Wertschätzung (auch der individuellen Besonderheit) ● Bedürfnisorientierung ● Mitbestimmen können – Partizipation an Entscheidungen ● Ermutigung und Lob ● Individuelle, dem Entwicklungsstand entsprechende Förderung ● Freude

Abbildung 9. Bedürfnisse von (transgenerational) traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Schmid, 2013, S. 57)

Ein solcher «sicherer Ort» (vgl. Kap. 5.3.1) soll den leidvollen alten Erfahrungen und der erlebten Unsicherheit vielfältige korrigierende Beziehungserfahrungen gegenüberstellen (ebd., S. 57). Die von Traumata betroffenen Kinder und Jugendlichen benötigen dazu gemäss Schmid (ebd.) Transparenz und Berechenbarkeit, positive Beziehungsangebote, Beachtung, Wertschätzung und viel Ermutigung und

Lob. Darüber hinaus ergibt sich aus den oftmals missachteten Bedürfnissen der Lernenden eine unbedingte Bedürfnisorientierung, eine den individuellen Bedürfnissen angepasste Förderung sowie die Möglichkeit zur Mitbestimmung. Nicht zuletzt sollen dem erlebten Leid auch freudvolle Erlebnisse und Erfahrungen gegenübergestellt werden (vgl. Abbildung 9).

Mit der Frage, wie diesen spezifischen Bedürfnissen (transgenerational) traumatisierter Lernender im pädagogischen Bereich Rechnung getragen werden kann, beschäftigt sich die Traumapädagogik. Das förderliche, traumapädagogische Umfeld, welches durch positive Interaktionen mit Fachpersonen und anderen Lernenden geprägt ist, soll den traumatisierten Kindern und Jugendlichen alternative Beziehungserfahrungen ermöglichen. Die traumapädagogische Grundhaltung sowie zentrale Prinzipien der Traumapädagogik werden im folgenden Kapitel 5 detailliert vorgestellt.

5 Traumapädagogik

Martin Kühn (2008, S. 322) definiert den Begriff Traumapädagogik als «Sammelbegriff für die im Besonderen entwickelten pädagogischen Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Arbeitsfeldern». Um diesen Sammelbegriff näher zu ergründen, wird im ersten Teil dieses Kapitels die Entstehung und Entwicklung der Traumapädagogik beschrieben und anschliessend die traumapädagogische Grundhaltung – als Haltung der erwachsenen Bezugspersonen gegenüber traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen – erläutert. In einem dritten Teil werden drei zentrale Prinzipien der Traumapädagogik vorgestellt. Abschliessend wird eine Abgrenzung zur Traumatherapie vorgenommen.

5.1 Genese der Traumapädagogik

Laut Weiss (2016a, S. 20ff.) wird die Traumapädagogik in der Fachliteratur als junge Fachrichtung beschrieben, welche ab Ende der 1980er-Jahre aus dem Engagement von praktisch tätigem Fachpersonal entstanden ist. Angeregt durch die Enttabuisierung der sexuellen Gewalt gegen Frauen, suchten Fachpersonen aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe nach Möglichkeiten, traumatisierte Mädchen und Jungen besser unterstützen zu können (ebd.). Als Mitte der 1990er-Jahre viele junge Menschen mit ihren Familien aus dem kriegsgeprägten damaligen Jugoslawien nach Mitteleuropa flüchteten, wurde ein breiterer Diskurs in Gang gesetzt (Zimmermann, 2017, S. 57). Nun waren auch Lehrpersonen mit traumatisierten Mädchen und Jungen konfrontiert und auch Fachkräfte aus dem Bildungsbereich wagten einen Blick über den «pädagogischen Tellerrand»: Unter Beizug neuer Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie und Hirnforschung wurden daraufhin neue pädagogische Konzepte zur Unterstützung traumatisierter Kinder und Jugendlichen entwickelt (Rothdeutsch-Granzer, Weiss & Gahleitner, 2015, S. 171; BAG Traumapädagogik, 2011, S. 4). Dabei sind viele Gedanken, die unter dem Begriff «Traumapädagogik» zusammengefasst werden, nicht gänzlich neu. Inhalte der Reformpädagogik (z. B. J. H. Pestalozzi, M. Montessori) und der emanzipatorischen Pädagogik nach Paolo Freire, welche die Selbst- und Mitbestimmung ins Zentrum stellt, gelten als wegweisend für die traumapädagogische Bewegung.

Darüber hinaus macht sich die Traumapädagogik nebst der Psychotraumatologie und Neurobiologie auch Erkenntnisse aus weiteren Bezugswissenschaften zu Nutze (Rothdeutsch-Granzer et al., 2015, S. 171ff.): Wichtige Impulse liefern beispielsweise die Erziehungswissenschaften, die Soziale Arbeit, die Psychoanalyse mit ihren Konzepten der Übertragung und Gegenübertragung, die Bindungstheorie und -forschung, die Resilienzforschung sowie verschiedene therapeutische Disziplinen.

Im Jahr 2008 wurde in Deutschland die BAG Traumapädagogik² gegründet, welche drei Jahre später «Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe» veröffentlichte. In diesem Positionspapier findet sich eine Zusammenstellung von traumapädagogischen Grundhaltungen, Methoden sowie erstmals auch Richtlinien, welche traumapädagogisch arbeitenden Einrichtungen Orientierung und eine Basis zur Qualitätssicherung bieten (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 4). Die Standards der BAG Traumapädagogik werden auch in der aktuellen Fachliteratur vielfältig zitiert.

Gemäss Weiss, Kessler und Gahleitner (2016) werden traumapädagogische Konzepte heutzutage in vielen unterschiedlichen Arbeitsfeldern ausprobiert und angewendet. Die vorliegende Masterarbeit legt den Fokus dabei auf das Handlungsfeld der (Regel-)Schule.

5.2 Traumapädagogische Grundhaltung

Auch wenn in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern von einer grossen Vielfalt an traumapädagogischen Konzepten ausgegangen werden muss (vgl. Kap. 5.1), haben diese eine traumasensible Grundhaltung, die das Wissen um die Folgen traumatisierenden Ereignissen berücksichtigt und dadurch ein «anderes Verständnis für das Verhalten der Kinder und ihre pädagogischen Bedürfnisse im Alltag» (Schmid, 2013, S. 56) schafft, gemeinsam. Viele Verhaltensweisen, die traumatisierte Kinder und Jugendliche zeigen, sind für Lehrpersonen wie auch für Mitschülerinnen und Mitschüler belastend und auf den ersten Blick unverständlich. Oft wird hinter den Verhaltensweisen eine absichtlich feindliche Intention vermutet. Die «Annahme des guten Grundes», welche im Zentrum der traumasensiblen Grundhaltung steht, ermöglicht hierzu einen Perspektivenwechsel. Gemeint ist damit die Überzeugung, dass jedes Verhalten des Kindes vor dem Hintergrund seiner Entwicklungsgeschichte als Bewältigungsstrategie betrachtet werden muss und subjektiv einen Sinn ergibt (BAG Traumapädagogik, 2011; Weiss, 2016a, S. 23). Das Wissen um diese traumabedingte Subjektlogik (Zimmermann, 2017, S. 8) entlastet die pädagogischen Fachpersonen wie auch die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Erst die Anerkennung und Wertschätzung dieser notwendig gewordenen Verhaltensweisen ermöglicht den Lernenden, ihr Verhalten zu verstehen, zu reflektieren und möglicherweise zu verändern (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 5). Weiss (2016c, S. 293) betont, dass der Sprache der (heil-)pädagogischen Fachpersonen diesbezüglich ein grosser Stellenwert zukommt (vgl. Kap. 7.3.1).

² Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik, neu «Fachverband Traumapädagogik - Netzwerk für psychosoziale Fachkräfte e.V.»

Gemäss der BAG Traumapädagogik (2011, S. 5ff.) soll eine traumapädagogische Grundhaltung zudem von Wertschätzung, Partizipation, Transparenz sowie Spass und Freude geprägt sein (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10. Grundhaltung der Traumapädagogik (Rothdeutsch-Granzer et al., 2015, S. 178)

Aufbauend auf dieser traumapädagogischen Grundhaltung haben sich für die traumapädagogische Arbeit mehrere handlungsleitende Prinzipien herauskristallisiert, welche im folgenden Kapitel 5.3 näher beschrieben werden.

5.3 Prinzipien der Traumapädagogik

5.3.1 Pädagogik des sicheren Ortes

Die Hilflosigkeit und Wut, die solche Erlebnisse in der Regel begleiten, können den Umgang eines Menschen mit Stress nachhaltig beeinflussen, sein Selbstgefühl beeinträchtigen und die Wahrnehmung von der Welt als einen im Wesentlichen sicheren und verlässlichen Ort empfindlich stören. (Van der Kolk, 1995)

Kinder, die Beziehungstraumata erlebt haben, haben die Erfahrung gemacht, dass ihr Umfeld unberechenbar und bedrohlich ist und dass sie schrecklichen Dingen ohnmächtig ausgeliefert sind. Ihr Vertrauen in sich selbst ist tief erschüttert, die Welt wird als höchst unsicher erlebt. Die Entwicklung einer Traumafolgesymptomatik lässt sich somit als sinnvolle Anpassungsleistung verstehen, als Anpassung an hochbelastende Lebensumstände. Dadurch wird klar, dass Kinder ihre Bewältigungsstrategien nur dann aufgeben können, wenn sie sich in einer Umgebung befinden, welche sie als sicher, einschätzbar und verlässlich wahrnehmen und in welcher eine erneute Traumatisierung weitgehend ausgeschlossen werden kann (Schmid, 2013, S. 57).

So beschreibt Lang (2013a, S. 137) den sicheren Ort als einen Ort «an dem die betroffenen Kinder und Jugendlichen neue und korrigierende Erfahrungen mit sich und ihrer Umwelt machen können, um sich so neue Verhaltensstrategien erarbeiten zu können». Laut Baierl (2017, S. 73) umfasst diese Sicherheit

unter anderem Menschen, bei denen die Kinder oder Jugendlichen Wohlbefinden, Geborgenheit und ein Zugehörigkeitsgefühl erleben können, die ihre physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Grundbedürfnisse erfüllen können und mit denen sie korrigierende Erfahrungen im Rahmen eines schützenden, stärkenden und fördernden pädagogischen Umfelds machen können. Weiter soll durch stabile, haltgebende Strukturen eine Vorhersehbarkeit geschaffen werden (ebd.).

Die Umwelt wieder als sicher zu begreifen ist für betroffene Kinder jedoch ein langer Prozess (Kühn, 2013, S. 136). Die Schule als Institution, in welcher Lernende täglich viele Stunden verbringen, kann dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Sie kann den Kindern und Jugendlichen anhand klarer Strukturen, Abläufen, Verlässlichkeit und Transparenz einen «äusseren sicheren Ort» bieten (Kühn, 2008, S. 323; Zimmermann, 2017, S. 58ff.).

Aus traumapädagogischer Sicht bezieht sich die Schaffung eines Ortes mit grösstmöglicher Sicherheit nicht nur auf das Kind, sondern auch auf die pädagogischen Fachpersonen und die Schule als Organisation. In der Fachliteratur (z. B. Kühn, 2008; Lang, 2013a) ist diesbezüglich von einer Triade aus Kind, pädagogischer Fachkraft und Institution die Rede (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11. Triade des sicheren Ortes (Lang, 2013a, S. 136)

Es braucht also nicht nur zuverlässige, transparente, professionelle Beziehung zwischen Fachperson und Kind, sondern auch handlungssichere und emotional stabile Fachkräfte sowie sichere Arbeitsbedingungen an einer Schule mit verlässlichen Strukturen (Lang, 2013a, S. 127ff.). Dabei betont Lang (ebd.), dass alle Triadenaspekte gleich zu gewichten seien und einander bedingen. So könne eine Schule für Kinder nur dann ein sicherer Ort sein, wenn die pädagogischen Fachkräfte die Institution Schule als geschützten und haltgebenden Handlungsraum wahrnehmen (ebd., S. 141; Rothdeutsch-Granzer et al., 2015, S. 179). Dies bekräftigt auch die BAG Traumapädagogik (2011, S. 5), welche in ihrem Positionspapier den sicheren Ort als «Zusammenspiel von Kindern/Jugendlichen, PädagogInnen, Fachdiensten, Leitungskräften und Strukturen» bezeichnet

Baierl (2013, S. 56ff.) geht noch einen Schritt weiter und beschreibt insgesamt fünf Formen von sicheren Orten, welche es in der Traumapädagogik zu gewähren gilt. Den «äusseren sicheren Ort» beschreibt der Autor (ebd.) als Gegenmodell zu der als gefährlich erlebten Welt, an welchem keinerlei Gefahren drohen. Der äussere sichere Ort zeichne sich durch klar definierte Grenzen und Strukturen aus, welche den Kindern heilsame Erfahrungen mit sich selbst, Mitmenschen und der Umwelt ermöglichen. Unter einem «*personalen sicheren Ort*» versteht Baierl (ebd.) eine Person, bei welcher sich das Kind sicher

und geborgen fühlt und welche dem Kind zuverlässig zur Seite steht und vor eventuellen oder realen Gefahren schützt. Der personale sichere Ort kann sowohl eine einzelne Person (z. B. Lehrkraft, Betreuungsperson) als auch eine Gruppe (Familie, Freundeskreis, Gang) sein. Als dritten sicheren Ort definiert Baierl (ebd.) *«das Selbst als sicheren Ort»*. Dieser bedingt, dass das Kind oder die junge Person ihr Leben mitbestimmen, Herausforderungen eigenständig bewältigen, sich schützen und wehren sowie sich selbst als wertvoll erleben kann. Baierl (ebd.) beschreibt diesbezüglich eine ressourcenorientierte Denk- und Herangehensweise, welches auf die Stärken der Kinder und Jugendlichen fokussiert, als zentral. Als weiteren sicheren Ort benennt er die *«Spiritualität»* im Sinne eines Glaubens an eine höhere Macht. Er weist darauf hin, dass der Glauben an eine wohlgesonnene höhere Macht als einer der wichtigsten Resilienzfaktoren gilt und fordert dazu auf, dies auch im erzieherischen Kontext anzuerkennen. Als fünften und letzten sicheren Ort nennt Baierl (ebd.) den *«inneren sicheren Ort»*: Als Schutz vor dissoziativen Zuständen, Flashbacks oder Intrusionen schlägt er vor, sich in Gedanken einen sicheren inneren Ort zu erschaffen, der kontrollierbar und jederzeit zugänglich ist sowie vor inneren und äusseren Reizen schützt. Wie ein solcher innerer sicherer Ort im pädagogischen Kontext geschaffen werden kann, wird im Kapitel 7.1.2 diskutiert.

5.3.2 Bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik

Im Kapitel 4.2.2 wurde ausgeführt, dass frühe Bindungserfahrungen auch im Hier und Jetzt wirken und die aktuellen Beziehungen somit immer von vergangenen Bindungserfahrungen geprägt sind. Eine bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik *«berücksichtigt die bisherigen Bindungserfahrungen und lässt in der Beziehungsgestaltung Möglichkeiten entstehen, neue und haltgebende Erfahrungen zu machen»* (Lang, 2016, S. 272).

Eine sichere Bindung gilt gemäss Brisch (2013, S. 150ff.) als Voraussetzung dafür, dass Lernen stattfinden kann. Wenn ein Kind Angst vor seiner pädagogischen Bezugsperson hat, bleibt sein Bindungssystem aktiviert, was wiederum zu einer Einschränkung seines Explorationsverhalten führt. Die Möglichkeiten etwas auszuprobieren, nachzudenken, schulische Aufgaben zu lösen oder ein neues Spiel zu erlernen, bleiben damit eingeschränkt – auch wenn das Kind noch so gute kognitive Voraussetzungen mitbringt. Gemäss Brisch (ebd.) sollen deshalb eine *«Entängstigung»* der pädagogischen Beziehung sowie das Herstellen von positiver emotionaler Sicherheit im Zentrum der bindungs- und traumapädagogischen Arbeit stehen.

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass sich die *«inneren Arbeitsmodelle von Bindung»* über die Lebensspanne hinweg durch bedeutungsvolle Bindungserfahrungen verändern können. Dies ist für die trauma- und bindungspädagogische Arbeit von grosser Bedeutung, da es deren Ziel ist, den Kindern und Jugendlichen neue, korrigierende Beziehungserfahrungen zu ermöglichen (Brisch, 2009; 2013). Zimmermann (2017, S. 68) weist diesbezüglich darauf hin, dass pädagogische Beziehungen vergangene, traumatische Bindungserfahrungen nicht ausradieren können, jedoch eine sichere Lehrperson-Kind-Beziehung eine Chance für das Kind sein kann, das verinnerlichte Bild von Erwachsenen, der Welt und dem Selbst nachhaltig zu verändern und zu diversifizieren.

Das Herstellen einer positiven emotionalen Sicherheit gelingt nach Zimmermann (ebd.) in erster Linie durch «ausreichend sichere» erwachsene Bezugspersonen, welche zuverlässig und über einen möglichst langen Zeitraum hinweg als Bezugsperson verfügbar sind. Mit dem Begriff «ausreichend sicher» nimmt Zimmermann (ebd.) Bezug auf die Terminologie der «good enough mother» von Winnicott (1953). «Ausreichend sicher» heisst in diesem Zusammenhang, dass die Lehrperson die zentralen Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt und befriedigt, ihm aber unter Berücksichtigung seines Alters und Entwicklungsstandes auch Einschränkungen in der Bedürfniserfüllung zumutet (Zimmermann, 2017, S. 40ff.). Dies lässt sich auch aus bindungstheoretischer Sicht begründen. Brisch (2013, S. 150ff.) beschreibt, dass die Entwicklung von Bindungssicherheit durch feinfühliges Interaktionsverhalten der Bindungsperson – der Mutter, dem Vater oder auch einer Lehrperson – gefördert wird. Diese Feinfühligkeit bedingt, die Signale des Kindes wahrzunehmen, diese richtig zu deuten und prompt und angemessen darauf zu reagieren (vgl. Kap. 4.2.2). Als weiteres förderliches Element benennt Brisch (ebd.) eine dialogische Sprache. Darunter versteht er, dass sich Bindungspersonen in der Interaktion mit dem Kind oder Jugendlichen in deren Affektzustände einfühlen und den Emotionen Worte verleihen. Dies sei besonders auch bei älteren Kindern und Jugendlichen wichtig, wenn sie aufgrund der erlebten Traumata ihre Affekte nur ungenügend differenzieren, benennen und sozial angemessen ausdrücken können. Für Weiss (2016, S. 112ff.) entsteht eine korrigierende Beziehung, wenn das Kind Respekt, Transparenz, Zuverlässigkeit und Offenheit erfährt.

Darüber hinaus beschreibt Baierl (2017, S. 78) sieben Kriterien, welche sichere Beziehungen zwischen Kindern und pädagogischen Fachpersonen zu erfüllen haben:

- Die Beziehung ist sicher, langfristig, verlässlich und von Wertschätzung geprägt.
- Die Bezugsperson ist innerlich und äusserlich präsent.
- Das Beziehungsangebot ist transparent, strukturiert und unterstützend.
- Die Beziehung wahrt die persönlichen Grenzen der Kinder oder Jugendlichen.
- Die Bezugsperson bietet Nähe an, fordert diese aber nicht ein.
- Das Beziehungsangebot ist an den Bedürfnissen der Heranwachsenden und an denen der Mitarbeitenden orientiert.
- Die Erwachsenen sind sich ihrer eigenen Macht bewusst und setzen diese transparent und stets im Interesse und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ein.

Auch im Positionspapier der BAG Traumapädagogik (2011) nimmt die pädagogische Beziehung einen wichtigen Stellenwert ein. So zeichnet sich eine traumapädagogische Beziehungsgestaltung durch die im Positionspapier aufgeführten Grundhaltungen aus: Glaube an den guten Grund von Verhaltensweisen, Wertschätzung, Partizipation und Transparenz sowie Spass und Freude (ebd.). Wie dies im Schulalltag umgesetzt werden könnte, wird im Kapitel 7.2 erläutert.

Übertragung und Gegenübertragung. In der traumapädagogischen Fachliteratur wird zudem betont, dass Wissen um das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung für die trauma- und bindungspädagogische Arbeit zentral ist. Die Übertragung ist ein normaler Vorgang, bei welchem Menschen ihre

früheren Beziehungserfahrungen (sowohl positive wie negative) und damit verbundene (Rollen-)Erwartungen, Gefühle oder Wünsche auf aktuelle zwischenmenschliche Beziehungen übertragen (Lang, 2013, S. 138; Weiss, 2016d, S. 262). Beim Gegenüber werden durch die Übertragung Emotionen ausgelöst, die mit der Gefühlslage oder Erwartungshaltung der anderen Person zusammenhängen. Diese emotionalen Reaktionen werden als Gegenübertragung oder Gegenreaktion bezeichnet. Die Gegenübertragung zeigt sich beispielsweise in Körperreaktionen, Emotionen, Handlungsimpulsen, Gedanken oder Sinnesempfindungen (Lang, 2013a, S. 138; Kessler, 2016a, S. 125).

Analog dazu übertragen auch Lernende, deren Erleben in den ersten Lebensjahren von grosser Belastung geprägt war (und teilweise immer noch ist), diese traumatischen Erfahrungen auf ihre Lehrkraft. Da die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind eine ähnliche Hierarchie besitzt wie die Beziehung zwischen Eltern und ihrem Kind, «eignet» sich diese besonders für Übertragungsgeschehen (Zimmermann, 2017, S. 37). Lang (2013a, S. 138) hat den Vorgang von Übertragung und Gegenübertragung beispielhaft anhand des Gefühls «Abwertung» dargestellt (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12. Die Macht der Gegenübertragung (Lang, 2013, S. 138)

Wie der Abbildung 12 zu entnehmen ist, beeinflusst die Gegenübertragung das Handeln der pädagogischen Fachkraft. Wird diese Gegenreaktion durch die Lehrperson nicht wahrgenommen und reflektiert, kann das zu einer Neuauflage einer dem Kind bereits bekannten Situation führen, wodurch sich die Übertragung verstärkt und die ängstigenden Erfahrungen gefestigt werden (Kessler, 2016a, S. 126). Das Wahrnehmen der Gegenübertragungsgefühle durch die Lehrperson kann die Beteiligten vor solch verstrickenden Dynamiken schützen. Diese sogenannte «Versorgung der Gegenreaktion» (Kessler, 2016b, S. 285f.) ermöglicht die Stabilisierung der pädagogischen Fachperson und erlaubt es ihr, weiter handlungsfähig zu bleiben und das korrigierende Beziehungsangebot aufrechtzuerhalten.

Die Reflexion der Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik braucht Raum und Zeit und kann von Lehrpersonen nicht im pädagogischen Alltag geleistet werden. Idealerweise sollten Schulen ihren Mitarbeitenden daher regelmässige Zeitfenster zur Verfügung stellen, in welchen solche Reflexionen unter professioneller fachlicher Anleitung stattfinden können (Lang, 2013a, S. 139f.).

5.3.3 Pädagogik der Selbstbemächtigung

Die Pädagogik der Selbstbemächtigung wurde von Wilma Weiss begründet und wurzelt in der emanzipatorischen Pädagogik der 1970er-Jahre (Weiss, 2016b, S. 93). Weiss schreibt:

Die Notwendigkeit der Selbstbemächtigung begründet sich mit den Ohnmachtserfahrungen der Mädchen und Jungen in herausfordernden Lebenssituationen. Sie waren Objekte für die Bedürfnisse Erwachsener, heute leiden sie unter den Auswirkungen dieser Erfahrungen. Traumapädagogik hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass sie wieder Subjekte ihres Lebens werden, gut für sich und andere sorgen lernen und sich in Beziehungen selbstbemächtigt entwickeln. (Weiss, 2016b, S. 93)

Selbstbemächtigung verfolgt somit das Ziel, dass Heranwachsenden durch die Förderung ihres Selbstverstehens, ihrer Selbstakzeptanz, ihrer Sinnes- und Körperwahrnehmung sowie ihrer Selbstregulation lernen, sich selbst zu bemächtigen sowie aktiv zu handeln und dadurch mehr Selbstwirksamkeit zu erlangen (Weiss, 2013, S. 146). Nachfolgend werden die wichtigsten Teilaspekte der Pädagogik der Selbstbemächtigung beschrieben. Entsprechende konkrete Handlungs- und Umsetzungsmöglichkeiten für den Schulalltag finden sich im Kapitel 7.3.

Selbstverstehen und Selbstakzeptanz. Die Förderung des Selbstverstehens (Psychoedukation) gilt als Grundlage der Selbstbemächtigung (Weiss, 2013, S. 145). Kinder mit traumatisch belastenden Lebenserfahrungen haben Strategien entwickelt, die den Umgang mit den belastenden Lebensumständen erleichtern. Sie benötigen daher Unterstützung, die in der Gegenwart oft als störend und behindernd wahrgenommenen Verhaltensmuster zu verstehen (Weiss, 2016d, S. 120). Sich selbst zu verstehen und zu erkennen, dass es einen guten Grund für das eigene Verhalten gibt, entlastet von Schuld und Scham und gibt ein Stück Selbstvertrauen zurück. Gleichzeitig ist Selbstverstehen die Basis für die Entwicklung neuer, alternativer Verhaltensweisen. Dazu benötigen die Heranwachsenden die Unterstützung der pädagogischen Fachpersonen, welche ihnen Wissen über die Funktionsweise des Gehirns und traumaspezifischer Reaktionen (z. B. Dissoziation, Erstarrung und Flashbacks), über die Normalität traumatischer Übertragungen sowie die Wirkung und Veränderbarkeit von Bindungserfahrungen vermitteln (Weiss, 2013, S. 147ff.; 2016c, S. 290ff.).

Selbstwahrnehmung und Selbstregulation. Menschen mit traumatischen Lebenserfahrungen erleben im Alltag oft eine chronische Grundanspannung und sind dadurch ständig auf der Hut. Häufig haben sie zudem Schwierigkeiten, ihre eigenen Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu regulieren (Schmid, 2020, S. 7f.). Gemäss Weiss (2016c, S. 295ff.; 2016d, S. 130) umfasst Selbstregulation den mentalen Umgang mit Gefühlen und Empfindungen und beginnt mit der Unterscheidung ebendieser. Gefühle wie Angst, Trauer oder Freude gehen immer mit physiologischen Reaktionen einher. Bei Angst sind solche Körperempfindungen z. B. wahrnehmbar als einen beschleunigten Herzschlag oder Atem, Schwitzen oder einen Druck in der Brustgegend. Körperempfindungen sind also körpergewordene Gefühle, welche unserem Körper als Frühwarnsystem dienen und sich vor den Gefühlen einstellen (Weiss, 2013, S. 151ff.). Das Wahrnehmen von Körperempfindungen unterstützt die Heranwachsenden dabei

zu bemerken, dass ihr Stressniveau ansteigt. Durch das rechtzeitige Erkennen und Versorgen von Körperempfindungen kann möglicherweise ein Ausrasten (Übererregung), Erstarren oder Dissoziieren verhindert werden (Weiss, 2016c, S. 295ff.). Ein weiterer Schritt zur Selbstregulation ist dann die Identifikation von Stimuli (Triggern), die zu diesem Stresserleben führen (ebd.). Schliesslich kann mit den Kindern und Jugendlichen nach Möglichkeiten der Beruhigung gesucht werden und es können wirksame Selbstregulationsmechanismen entwickelt werden. Mit der Erfahrung, Einfluss auf ihre Empfindungen und Gefühle nehmen zu können und dadurch Kontrolle über ihr Erleben und Handeln zu erhalten, wächst das Selbstwirksamkeitsgefühl der jungen Menschen (Weiss, 2016d, S. 130).

Partizipation. Partizipation im Sinne sozialer Teilhabe wird von der BAG Traumapädagogik (2011, S. 6) als eine von fünf Grundhaltungen der Traumapädagogik bezeichnet (vgl. Kap. 5.2). Die Teilhabe an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen zählt zu den wichtigen Einflussfaktoren, die zu seelischer Gesundheit führen (ebd.). Kinder und Jugendliche können vor allem dann eine positive Motivation entwickeln, wenn sie Erfahrungen auf folgenden drei Ebenen machen:

- Erleben von Autonomie - Ich kann etwas entscheiden.
- Erleben von Kompetenz - Ich kann etwas bewirken.
- Erleben von Zugehörigkeit - Ich gehöre dazu und werde wertgeschätzt.

(BAG Traumapädagogik, 2011, S. 6)

Weiss (2013, S. 145) bezeichnet Partizipation als einer der wichtigsten Korrekture zu den erfahrenen Gefühlen der Ohnmacht und des Kontrollverlustes. Dabei versteht die Autorin (2016d, S. 135) unter Partizipation, «die Kinder als Subjekte wahrzunehmen, ihr Recht auf Meinungsäußerung zu respektieren, sie zu beteiligen und ihnen zunehmend Verantwortung zu übertragen». Die BAG Traumapädagogik (2011, S. 6) plädiert daher dafür, Strukturen und Ansätze zu schaffen, die dem Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen entsprechen. Dabei bietet sich eine Orientierung an den Stufen der Partizipation nach Kühn (2013, S. 140) an (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13. Stufen der Partizipation (Kühn, 2013, S. 140)

Kühn (2013, S. 143f.) skizziert in seinem Modell fünf Stufen der Partizipation, beginnend mit der Nicht-Information oder Nicht-Beteiligung als unterste Stufe 0, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Als pädagogische Mindestanforderung gilt Stufe 1 (Information), in welcher die Kinder über alle sie betreffenden Dinge informiert werden. In der zweiten Stufe der Mitsprache wird das Kind nach seiner Meinung gefragt und angehört, bevor die Erwachsenen die Entscheidung treffen. Die Stufe der Mitbestimmung gewährleistet dem Kind umfangreiche Kontroll- und Wahlmöglichkeiten, indem es gleichberechtigt am Entscheidungsverfahren beteiligt wird. Als vierte und höchste Stufe beschreibt Kühn die Selbstbestimmung, in der das Kind wo immer möglich eigenverantwortlich über (Teil-)fragen entscheiden kann. Kühn (ebd., S. 140) weist darauf hin, dass im Alltag häufig eine Mischung der verschiedenen Stufen zu beobachten ist.

5.4 Abgrenzung zur Traumatherapie

Um zu verstehen in welchen Bereichen sich die Aufgaben und Ziele einer Traumatherapie von denen der Traumapädagogik unterscheiden, soll das traumatherapeutische Phasenmodell beigezogen werden (Landolt, 2012, S. 124; Dittmar, 2013, S. 107ff.; Zito & Martin, 2016, S. 53). Bei der Behandlung von Menschen mit Traumata hat sich in der Psychotherapie eine schulenübergreifende und integrative Vorgehensweise bewährt, welche die Traumatherapie in drei Phasen einteilt: die Stabilisierungsphase, die Traumabearbeitung und die Integration (vgl. Abbildung 14). Diese Phasen müssen nicht aufeinanderfolgen, sondern können ineinander übergehen (Dittmar, 2013, S. 107).

Abbildung 14. Phasen der Traumatherapie (Landolt, 2012, S. 124)

Bevor mit der Bearbeitung einer traumatischen Erfahrung begonnen werden kann, muss die Patientin oder der Patient zuerst körperlich, psychisch und sozial stabil sein, d. h. über Ressourcen für den Umgang mit traumatischen Symptomen verfügen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass eine Auseinandersetzung mit den traumatischen Erlebnissen (Traumabearbeitung) in der Traumatherapie in Angriff genommen werden kann. In der dritten Phase der Integration geht es schlussendlich darum, die traumatischen Geschehnisse in die eigene Biografie und in das Bild von sich und der Welt zu integrieren (Landolt, 2012, S. 124; Dittmar, 2013, S. 107ff.; Zito & Martin, 2016, S. 53).

Demgegenüber verfolgt die Traumapädagogik das Ziel, die psychische und emotionale Stabilisierung von jungen Menschen über pädagogische Interventionen zu fördern (Weiss, 2016d, S. 87). Dies geschieht über die Schaffung eines sicheren Ortes, an dem die betroffenen Kinder und Jugendlichen neue und korrigierende Beziehungserfahrungen machen können. Die Traumapädagogik ersetzt somit keine

Traumatherapie, kann diese aber, wie Weiss (2016d, S. 87) hervorhebt, durch ihren Beitrag an die Stabilisierung wertvoll ergänzen: «Ein von Fachkenntnis geleiteter Umgang der PädagogInnen und LehrerInnen trägt zur Beruhigung des Kindes und seiner Interaktion bei. Sein Sicherheitsgefühl und sein Selbstverständnis werden erhöht, die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe gesteigert und seine Entwicklungsmöglichkeiten erweitert».

6 Beantwortung der Fragestellungen

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln theoretische Grundlagen zur Psychotraumatologie, zur transgenerationalen Traumaweitergabe und zur Traumapädagogik dargelegt wurden, sollen nun anhand der gewonnenen Erkenntnisse die Fragestellungen beantwortet werden.

a) *Welche theoretischen Grundlagen aus Wissenschaft und Forschung liegen zum Themenbereich «transgenerationale Traumatisierung» vor?*

Die Weitergabe traumatischer Erfahrungen von einer Generation an die nächste konnte gemäss Rauwald und Quindeau (2020, S. 68) klinisch vielfach belegt werden. Seit den 1970er-Jahren werden meist psychoanalytisch ausgerichtete Fallberichte und Studien aus dem Bereich der Holocaust-Forschung veröffentlicht. Auch wenn in den letzten zwei Jahrzehnten weitere Betroffenengruppen untersucht wurden (z. B. Kinder von Vietnam- und Armenien-Flüchtlingen; Nachkommen von Menschen, die von den Terroranschlägen vom 09.11.2001 in den USA betroffen waren), liegen zur Traumatransmission bei Holocaust-Überlebenden die breitesten und konsistentesten Forschungsergebnisse vor (Glaesmer et al., 2019, S. 111). In der Literatur werden verschiedene Zugänge zum Phänomen der transgenerationalen Traumatisierung beschrieben und es finden sich mehrere, sich teilweise ergänzende Erklärungsansätze zu den Transmissionsmechanismen.

Viele Erklärungsansätze (z. B. Khan, 1997; Kogan, 2009; Faimberg, 2009) beziehen sich dabei auf die psychodynamische Theorie, welche in ihrer Grundannahme davon ausgeht, dass die mangelnde Verarbeitung eines Traumas zu dessen Weitergabe führt und dass diese Weitergabe innerhalb der interpersonellen Beziehung zwischen den Generationen stattfindet (Kellermann, 2001, S. 261; 2011, S. 146). Der psychodynamischen Theorie zur Folge beruht die Traumatransmission auf dem Zusammenbruch interpersoneller Grenzen (Rauwald & Maccarrone Erhardt, 2020, S. 58). So werden Traumata kumulativ und durch verschiedene Mechanismen, wie Symbiose oder globale Identifikation, weitergegeben (Kellermann, 2011, S. 141ff.).

Ein weiteres Erklärungsmodell zur transgenerationalen Traumaweitergabe, welches die psychodynamischen Erklärungsansätze gut ergänzt, bietet die Bindungsforschung. Diverse Studien zeigen auf, dass

Eltern ihre Bindungsmodelle (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert/desorientiert) häufig im Bindungsverhalten zu ihren Kindern reproduzieren (Moré, 2013, S. 18; Brisch, 2020, S. 41). Dies trifft insbesondere auf desorganisierte/desorientierte Bindungsmuster zu, welche oftmals mit ungelösten Traumata der Eltern in Zusammenhang stehen (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999). Eine unverarbeitete Traumatisierung der primären Bindungspersonen kann daher dazu führen, dass diese nicht in der Lage sind, die Grundbedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und zu befriedigen. Psychopathologische Begleiterscheinungen, wie dissoziative Zustände, Verwirrtheit, Angstzustände oder affektive Durchbrüche, können zudem zur paradoxen Situation führen, indem die primäre Bindungsperson, welche eigentlich Schutz bieten soll, zur Quelle der Angst wird.

Der soziokulturelle Erklärungsansatz schreibt dem sozialen Milieu eine grosse Bedeutung zu und geht davon aus, dass Traumata über die Verinnerlichung von sozialen Normen und Überzeugungen weitergegeben werden (Kellermann, 2011, S. 150). Weiter wird betont, dass der politisch-gesellschaftlichen Diskurs, d. h. die Art und Weise, wie in der Gesellschaft und der Politik mit vergangenen traumatischen Ereignissen umgegangen wird, die Form und Intensität einer transgenerationalen Traumaweitergabe beeinflussen kann (Deutscher Bundestag, 2017, S. 6f.).

Zu den psychologisch orientierten Erklärungsansätzen sind in jüngerer Zeit biologische Erklärungsmodelle hinzugekommen. In verschiedenen Studien konnte Rachel Yehuda (Yehuda et al., 2005; Yehuda & Bierer, 2008) nachweisen, dass traumatischer Stress bei der Mutter zu einer Veränderung der Stressachse führt, welche sich während der Schwangerschaft im Sinne einer fetalen Programmierung auf das Kind übertragen kann. In den letzten Jahren konnte das Team rund um Stressforscher Michael Meaney (McGowan et al., 2009, zitiert nach Drexler, 2017, S. 25) zudem aufzeigen, dass traumatische Erfahrungen zu epigenetischen Veränderungen führen, die über mehrere Generationen weitervererbt werden.

b) Welche Folgen haben transgenerationale Weitergaben von Traumata und wie äussern sich diese bei Schulkindern?

Eine transgenerationale Weitergabe von traumatischen Erfahrungen kann sich auf ganz unterschiedliche Weise manifestieren. Da es kein explizites traumatisches Ereignis gibt und bei den Betroffenen in der Regel kein Wissen über die unverarbeitete traumatische Erfahrung der Eltern vorhanden ist, sind die Auswirkungen oftmals wenig greifbar, undenkbar und unerklärlich. Gerade darin liegt auch ihre Wirkkraft. Oft bleiben transgenerationale Traumata bis ins Erwachsenenalter unentdeckt, obwohl die Betroffenen stark unter psychischen, physischen und sozialen Problemen leiden (Rauwald, 2020, S. 13ff.). Oftmals zeigen die Betroffenen Symptome, die denen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ähnlich sind (Drexler, 2017, S. 16). Klinische Studien konnten jedoch bis heute keine einheitlichen psychopathologischen Merkmale benennen (Freyberger et al., 2019, S. 111f.).

Die verschiedenen im Kapitel 4.2 erläuterten Erklärungsmodelle benennen ein grosses Spektrum an Folgen, unter denen von transgenerationaler Traumatisierung betroffene Menschen leiden können. Geht man wie Barwinski (2020, S. 111) davon aus, dass eine transgenerationale Traumaweitergabe zu einem Beziehungstrauma führen kann, erweitert dies die Perspektive um mögliche Konsequenzen einer sequenziellen Traumatisierung (vgl. Kap. 4.3.2). Nachfolgend werden mögliche Folgen einer transgenerationalen Traumaweitergabe nach den Inhaltsbereichen nach Kellermann (2001, 2011) geordnet und erläutert.

Selbst. Als Folge einer transgenerationalen Traumatisierung gelingt es Kindern und Jugendlichen oft nicht, ein gesundes Selbstkonzept zu entwickeln. Sie leiden möglicherweise unter einem niedrigen Selbstwert und haben eine geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

Affektivität. Negative Auswirkungen werden auch in Bezug auf die Affektregulation beschrieben. Dies zeigt sich z. B. in einer verminderten Stresstoleranz, in Schwierigkeiten mit der Affektwahrnehmung und der Affektregulation oder auch durch das Vorherrschen von Gefühlen wie Ärger, Schuld, Scham, Trauer oder Angst. Aus bindungstheoretischer Sicht besteht zudem ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung externalisierender Störungen (z. B. ADHS, Gewalt und Aggression, Substanzmissbrauch) sowie internalisierende Störungen (z. B. Depressionen). Schmid (2008) fügt eine Neigung zu Dissoziation hinzu.

Interpersonelle Funktionen. Da transgenerationale Traumatisierungen in der Beziehung zur primären Bindungsperson weitergegeben werden, sind häufig auch Auswirkungen auf die interpersonalen Funktionen zu beobachten. Gemäss Roth (2011) reichen diese über die Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Beziehung und Probleme im Sozialverhalten bis hin zu dissozialem Verhalten und Delinquenz. Aus psychodynamischer Sicht werden sowohl übermässige, symbiotische Bindungen zur Familie als auch übermässige Unabhängigkeit und Schwierigkeiten, enge Bindungen einzugehen, beschrieben (Kellermann, 2001, 2011). Schmid (2008) ergänzt, dass sequenzielle Traumatisierungen auch zu Beeinträchtigung der Empathie- und Mentalisierungsfähigkeit sowie der sozialen Wahrnehmung führen können. Aus bindungstheoretischer Sicht (Brisch, 2020, S. 41ff.) wird auf einen Zusammenhang zwischen ungelösten Traumata der Eltern und der Entwicklung einer unsicheren oder desorganisierten Bindung oder gar einer Bindungsstörung bei deren Kindern hingewiesen.

Kognition. Als Folge einer transgenerationalen Traumaweitergabe kann auch der Bereich der Kognition betroffen sein. Aus Sicht der Bindungsforschung behindert eine unsichere Bindung das Explorationsverhalten und damit das Stattfinden von kognitiven und emotionalen Lernprozessen (Brisch, 2013, S. 150). Sowohl Kellermann (2001, 2011) als auch Schmid (2008) sprechen zudem von dysfunktionalen kognitiven Überzeugungen, wie katastrophisierendes Denken, welche durch eine negative Sicht auf sich selbst und die Umwelt gekennzeichnet sind. Schmid (ebd.) nennt als Konsequenz zudem eine Störung der exekutiven kognitiven Funktionen, wozu z. B. die Aufmerksamkeitssteuerung, das Arbeitsgedächtnis, die Handlungsplanung oder die Impulskontrolle zählen.

c) *Welche Bedürfnisse haben transgenerational traumatisierte Kinder und Jugendliche?*

Nach Grawe (2004, S. 183ff) verfügt der Mensch über vier zentrale, angeborene psychische Grundbedürfnisse (Bindung, Selbstwertschutz/Selbstwerterhöhung, Orientierung/Kontrolle sowie Lustgewinn/Unlustvermeidung), welche ihn in seinem Lebensalltag leiten. Die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse ist Voraussetzung dafür, dass sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln können.

Bei Kindern und Jugendlichen, die von transgenerationaler Traumatisierung betroffen sind, kann davon ausgegangen werden, dass deren Grundbedürfnisse in den primären Bindungsbeziehungen nur ungenügend wahrgenommen und befriedigt werden konnten bzw. können. Die Beziehung zu den primären Bindungspersonen ist oftmals durch Unberechenbarkeit geprägt, sodass die Kinder und Jugendlichen keine sicheres Arbeitsmodell von Bindung entwickeln können. Die Heranwachsenden erleben sich als wenig wertvoll und wenig selbstwirksam und müssen daher oftmals leidvolle Erfahrungen machen (Baierl, 2013, S. 72). Gerade deshalb benötigen betroffene Kinder und Jugendliche ein pädagogisches Umfeld, das bestrebt ist, ihre Grundbedürfnisse möglichst zu erfüllen. Borgs-Laufs und Dittrich (2010, zitiert nach Baierl, 2013, S. 72) betonen zudem, dass es betroffenen Kindern und Jugendlichen später einfacher fällt, selbst zur Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse beizutragen bzw. sich wenn notwendig Unterstützung zu holen, wenn ihre Grundbedürfnisse in frühen Jahren angemessen befriedigt wurden.

Schmid (2013, S. 56f.) leitet aus den Erkenntnissen der Psychotraumatologie über die Wirkung von traumatisierenden und invalidierenden Umwelten neun zentrale Bedürfnisse (transgenerational) traumatisierter Kinder und Jugendlicher ab: Transparenz und Berechenbarkeit, Beziehungsangebote, beachtet werden resp. wichtig sein, Wertschätzung (auch der individuellen Besonderheit), Bedürfnisorientierung, mitbestimmen können (Partizipation), individuelle, dem Entwicklungsstand entsprechende Förderung, Ermutigung und Lob sowie Freude. Diesen Bedürfnissen versuchen die traumapädagogischen Prinzipien, wie die Pädagogik des sicheren Ortes, die Pädagogik der Selbstbemächtigung sowie die Bindungs- und Beziehungspädagogik, Rechnung zu tragen.

Hauptfragestellung: Welche traumapädagogischen Grundhaltungen und Handlungsmodelle können (heil-)pädagogische Fachpersonen im Umgang mit transgenerational traumatisierten Kindern nutzen?

Die in der vorliegenden Masterarbeit beschriebenen traumapädagogischen Prinzipien beziehen sich grösstenteils explizit auf traumatisierte Kinder und Jugendliche. Weiss (2016a, S. 28f.) betont jedoch, dass die traumapädagogische Grundhaltung und die beschriebenen Ansätze allen Kindern und Jugendliche nutzen können. Sie schreibt dazu:

Traumapädagogik ist vielseitig anwendbar, weil Haltung und Methoden der Traumapädagogik alle Menschen unterstützen. So ist die traumapädagogische Haltung eine Haltung, die für jegliche Pädagogik gelten sollte. Sie ist vielseitig anwendbar, weil extremer Stress und traumatische Erfahrungen weiter verbreitet sind als Menschen wissen wollen. Trauma gehört zum Leben und für nicht wenige Menschen ist Traumatisierung Normalität. (Weiss, 2016a, S. 29)

Bei der Betrachtung der möglichen Auswirkungen einer transgenerationalen Traumatisierung zeigt sich, dass die in dieser Arbeit beschriebenen traumapädagogischen Konzepte auch Lernende, die von transgenerationaler Traumatisierung betroffen sind, unterstützen können. Als Folge einer transgenerationalen Traumatisierung gelingt es den Kindern und Jugendlichen oft nicht, ein positives Selbstkonzept zu entwickeln, was beispielsweise zu einem niedrigen Selbstwert oder einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung führen kann. Dazu können Beeinträchtigungen der höheren kognitiven Prozesse (z. B. Aufmerksamkeit) sowie Probleme im Funktionsbereich der Affektivität kommen. Letzteres zeigt sich z. B. durch eine verminderte Stressresistenz, Probleme in der Affektwahrnehmung oder der Affektregulation.

Der traumapädagogische Ansatz der Selbstbemächtigung (vgl. Kap. 5.3.3) setzt an diesen Punkten an: Die Pädagogik der Selbstbemächtigung hat zum Ziel, die Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen über eine Förderung des Selbstverstehens, der Selbstakzeptanz, der Selbstwahrnehmung und der Selbstregulation zu verbessern. Gelingt dies, so kann dies positive Auswirkungen auf alle vier Inhaltsbereiche (vgl. Kap. 4.3.1, Tabelle 2) haben.

Ausgehend von den bindungstheoretischen und psychodynamischen Erklärungsansätzen transgenerationaler Traumatisierung werden auch die Folgen im Bereich der interpersonellen Beziehung verstehbar (ebd.). Über den Ansatz der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik (vgl. Kap. 5.3.2) und der Pädagogik des sicheren Ortes (vgl. Kap. 5.3.1) können Kinder und Jugendliche neue, korrigierende Beziehungserfahrungen machen.

Im folgenden Kapitel 7 werden konkrete Handlungsmöglichkeiten und Methoden der Traumapädagogik vorgestellt, welche im Kontext der Schulischen Heilpädagogik in der Regelschule zur Unterstützung betroffener Kinder eingesetzt werden können.

7 Handlungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogik im Umgang mit Lernenden, die von transgenerationaler Traumatisierung betroffen sind

Sowohl Dabbert (2017, S. 139) als auch Zimmermann (2017, S. 128) beschreiben die Traumapädagogik in erster Linie als Haltungspädagogik, die sich in der Annahme des guten Grundes in der Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen widerspiegelt. Traumapädagogisches Handeln sollte sich an dieser Haltung ausrichten. Zimmermann (ebd.) schreibt dazu: «Keine Technik, keine gute Methode kann ihre Wirksamkeit entfalten, ohne die zugewandte, vor allem aber im Hinblick auf Subjektlogiken reflektierte Haltung der Lehrkräfte».

Dabbert (2017, S. 136ff.) schlägt für traumapädagogische Vorgehensweisen eine Einteilung in fünf Methodenbereiche vor: Sicherheit, Stabilität, Selbstwirksamkeit/Selbstbemächtigung, korrigierende Beziehungserfahrung und Dissoziation. Im Folgenden werden diese Methodenbereiche für die (heil-)pädagogische Praxis in der Regelschule leicht angepasst sowie konkretisiert. Angelehnt an Zimmermann (2017, S. 129) werden dafür die Methodenbereiche Sicherheit und Stabilität zusammengefasst. Auf den Umgang mit Dissoziation wird im Methodenbereich «Selbstbemächtigung» näher eingegangen. Daraus ergeben sich die drei Methodenbereiche «Sicherheit und Stabilität», «Korrigierende Beziehungserfahrung» und «Selbstbemächtigung», welche sich an den im Kapitel 5.3 beschriebenen drei traumapädagogischen Prinzipien orientieren.

7.1 Methodenbereich Sicherheit und Stabilität

Wie in Kapitel 5.3.1 ausführlich beschrieben, wird in der Fachliteratur grob zwischen einem äusseren und einem inneren sicheren Ort unterschieden. Zimmermann (2017, S. 21) betont hierzu, dass es für das Schaffen sicherer Orte keine Patentrezepte gibt, da diese stets von der Lebensgeschichte und der aktuellen Lebenslage des Kindes oder Jugendlichen abhängig sind. Dementsprechend sollen die folgenden Beschreibungen dazu anregen, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die dem jeweiligen Kontext und den individuellen Erlebensweisen des Kindes oder Jugendlichen entsprechen (Dabbert, 2017, S. 140).

7.1.1 Äussere Sicherheit und Stabilität

Äussere sichere Orte können durch klare Strukturen, Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit und Transparenz geschaffen werden. Nachfolgend werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf den Ebenen der Raumstruktur und der Unterrichtsgestaltung sowie auf struktureller Ebene erläutert.

Räumliche Aspekte. Eine klare Strukturierung des Klassenraumes bietet Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung. Dabei rät Ding (2013, S. 63) zur Reduktion: «Zu viele Bilder, offene Regale und Materialien, die auf den Tischen liegen, irritieren wahrnehmungsgestörte Kinder. Sie lenken zusätzlich ab und können Konfusionen auslösen». Zimmermann (2017, S. 118ff.) betont hierzu, dass unübersichtliche Raumstrukturen für traumatisierte Lernende gar eine Quelle der Angst und Unsicherheit darstellen können. Das Einrichten von verschiedenen Zonen, innerhalb derer klare Verhaltensweisen gelten, ist eine Möglichkeit, dieser Unsicherheit entgegenzuwirken. Ein Ruhebereich, ein Bewegungsraum, eine Spielzone für die Kleinen und Grossen auf dem Pausenplatz oder eine Lesecke sind dafür nur einige Beispiele (Ding, 2013, S. 63). Auch die Sitzplatzwahl kann helfen, Sicherheit herzustellen. Ding (ebd.) rät daher Lehrpersonen, zusammen mit dem betreffenden Kind herauszufinden, wo es am besten lernen kann. Da sich Kinder mit traumatischen Erfahrungen häufig in einem permanenten Zustand des Hyperarousal (Übererregung) befinden und ihr Körper in ständiger Alarmbereitschaft ist, fordert Zimmermann (2017, S. 118ff.) auch einen Ruhebereich im Klassenzimmer, welcher die Möglichkeit zum Ausruhen und zur Passivität bietet.

Doch nicht nur das Klassenzimmer, sondern auch das Schulgebäude mit seinen langen Gängen und Trakten kann überfordernd wirken. Gemäss Zimmermann (ebd.) kann eine klare, möglichst spracharme Beschilderung sowie die Gestaltung der Schultrakte in unterschiedlichen Farben die Kinder dabei unterstützen, sich im Schulgebäude zurechtzufinden.

Unterrichtsinhalte und Didaktik. Auch in Bezug auf Unterrichtsinhalte und Didaktik plädiert Zimmermann (2017, S. 118ff.) für ein behutsames und traumasensibles Vorgehen, in welchem Unterrichtsvorhaben stets auf Sicherheit, Transparenz und Selbstwirksamkeit überprüft werden. Im Hinblick auf die didaktische Gestaltung des Unterrichtes setzt Zimmermann (ebd.) auf das Motto «weniger ist mehr». Eine klare Unterrichtsstruktur und wenige, gezielt ausgewählte, entwicklungsgerechte Methoden und Sozialformen erhöhen die Sicherheit und Transparenz.

Mit Unterrichtsvorhaben, in denen es um biografische Aspekte der Lernenden geht (z. B. Steckbriefe, Stammbaum, Lebensstrahl), sollten Lehrpersonen vorsichtig umgehen. Der Auftrag, einen Steckbrief auszufüllen oder die eigene Familie zu zeichnen, ist für zahlreiche Lernende eine durchaus berechtigte und wertvolle Aufgabe, die dazu dient, sich selbst und andere besser kennenzulernen. Für Kinder mit traumatisierenden Erfahrungen können solche Unterrichtsszenarien jedoch sehr belastend sein. Das Veröffentlichen biografischer Informationen kann beschämend wirken und das Gefühl des Ausgeschlossenen-Seins verstärken. Dies bedingt deshalb eine gute pädagogische Beziehung zum Kind und eine sorgfältige und einfühlsame Begleitung (ebd.).

Auch kooperative Lern- und Unterrichtsformen können Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen vor Herausforderungen stellen, da eine funktionierende Gruppenarbeit bedingt, dass sich ein Kind in seine Gruppenmitglieder hineinversetzen und seine Emotionen regulieren kann. Beides fällt Lernenden, die (Beziehungs-)Traumata erlebt haben, häufig sehr schwer (Zimmermann, 2017, S. 126f.). Es gilt, Gruppenarbeiten sorgfältig und aufmerksam zu begleiten, bei der Wahl der Sozialform traumasensibel vorzugehen und genau zu prüfen, ob diese für das betreffende Kind bewältigbar ist (ebd.).

Strukturen und Regeln. Klare Strukturen, gleichbleibende Abläufe und Rituale schaffen Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit und sind wichtige Sicherheitsgeber - insbesondere für Kinder, die in ihrer Lebensgeschichte wenig verlässliche Bindungen und Alltagsstrukturen erlebt haben (Baierl, 2017, S. 74ff.). Sie helfen «das Leben und damit das schulische Lernen wieder als überschaubar und bewältigbar zu erleben» (Zimmermann, 2017, S. 132).

Im Unterrichtsalltag lassen sich klare Strukturen relativ gut umsetzen. In der Fachliteratur (Ding, 2013, S. 61f.; Zimmermann, 2017, S. 132) wird betont, dass ein ritualisierter Ablauf von Schulstunden, Schultagen und Schulwochen es den Kindern erleichtern, sich auf den Unterricht einzulassen. So können Rituale, wie das Durchführen eines Morgenkreises, Begrüßungs- und Abschiedsrituale, Singen von Liedern, Gestalten von Geburtstagsfeiern oder auch ritualisierte Stundeneinstiege den Kindern Sicherheit vermitteln. Aus traumapädagogischer Sicht sollte der Stundenplan zudem möglichst eingehalten werden. Sollte es trotzdem mal zur Änderung regulärer Abläufe kommen, so ist dies unbedingt frühzeitig

anzukündigen und zu erläutern. Es empfiehlt sich, jeweils am Morgen den Tagesablauf zu besprechen, gut sichtbar zu visualisieren und Besonderheiten (z. B. einen Geburtstag, einen Besuch der Schulleitung) anzukündigen. Auch Aufträge sollten klar strukturiert und auf verständliche Art und Weise angeleitet werden (Zimmermann, 2017, S.132.). Dabbert (2017, S. 143) weist darauf hin, dass Sanduhren oder Timer helfen können, Zeiträume zu visualisieren und dadurch nachvollziehbar zu machen. Nicht zuletzt können auch Regeln und Absprachen zum Sicherheitsempfinden beitragen, wenn sie überschaubar und nachvollziehbar sind sowie stets transparent sind (Lang, 2013c, S. 202). Das bedingt, dass sie im Alltag benannt und erklärt werden, sodass die Lernenden den Sinn der Regeln erkennen und verstehen können (ebd.).

7.1.2 Innere Sicherheit

Die innere Sicherheit, im Sinne eines Rückzugsortes bei sich aufdrängenden Bildern oder überflutenden Emotionen, bedingt das Vorhandensein eines äusseren sicheren Ortes (Dabbert, 2017, S. 141; Zimmermann, 2017, S. 21). Im Folgenden finden sich Anregungen, wie ein innerer sicherer Ort im Rahmen des Regelklassenunterrichts erarbeitet und gefördert werden kann.

Imagination des inneren sicheren Ortes. Sowohl Dabbert (2017, S. 141f.) als auch Zimmermann (2017, S. 130f.) schlagen vor, mit den Lernenden im Rahmen einer Imaginationsübung einen «inneren sicheren Ort» zu erschaffen. Zimmermann (ebd.) empfiehlt zudem ergänzend, die Lernenden dazu anzuleiten, ihren realen oder imaginierten sicheren Ort zu zeichnen und die Zeichnung anschliessend an einem sicheren Ort aufzubewahren. Dabei soll den Kindern überlassen werden, wie dieser Ort aussieht oder welche Begleiter sie an ihren sicheren Ort mitnehmen möchten. Zur Erarbeitung des inneren sicheren Ortes schlägt Zimmermann (ebd.) folgende Fragen vor:

- Wie sieht der Ort aus?
- Welche Farben sind dort vorhanden?
- Gibt es dort Gegenstände, Tiere, Pflanzen?
- Wie warm ist es an diesem Ort?
- Wie riecht es an diesem Ort?
- Möchtest du gern Menschen mitnehmen?
- Wen hättest du ausser den Menschen gern dabei?

Förderung der Körperwahrnehmung. Körperempfindungen und Reize (z. B. ein knurrender Magen) sind Botschaften des Körpers, die es zu deuten gilt. Dieses Deuten gilt als Voraussetzung für das Erkennen von Bedürfnissen (z. B. «Ich habe Hunger») und daraus resultierenden Handlungen (z. B. etwas essen) (Dabbert, 2017, S. 142; Ding, 2013, S. 59). Dabbert (ebd.) betont, dass Kinder mit traumatischen Erfahrungen oft Mühe haben, solche basalen Körperempfindungen wahrzunehmen und korrekt zu deuten und empfiehlt deshalb, die Körperwahrnehmung gezielt zu fördern. Dies unterstützt die mit der Kör-

perwahrnehmung einhergehende Orientierungsfunktion und kann dadurch einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Umgang mit sich selbst und der Umwelt leisten. Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018, S. 40) ergänzen, dass das Wahrnehmen der eigenen körperlichen Empfindungen die Selbstregulation und Genussfähigkeit fördert.

Zur Unterstützung der Körperwahrnehmung können sowohl im Klassenverband als auch in der Einzelförderung (z. B. im Rahmen der integrativen Förderung oder einer Psychomotoriktherapie) verschiedenen Übungen durchgeführt werden. Sensomotorische Übungen, wie ein Tastmemory, Fühlkästen, das Begehen eines Barfusspfades, das Modellieren mit unterschiedlichen Materialien (Knete, Ton, Speckstein etc.) oder Bewegungsangebote und -spiele lassen sich gut in den Unterrichtsalltag integrieren. Auch der Sportunterricht eignet sich dazu, Sequenzen einzubauen, in denen gezielt auf Körperempfindungen (z. B. Muskulatur, Atem) geachtet wird (Dabbert, 2017, S. 142). Weiter schlägt Dabbert (ebd.) Körper- und Atemübungen vor, wie sie z. B. aus der progressive Muskelentspannung nach Jacobsen oder den asiatischen Kampfkünsten bekannt sind. Auch diese lenken die Aufmerksamkeit auf Körperempfindungen, verankern den Körper im Hier und Jetzt und schaffen dadurch Sicherheit. Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018, S. 58) beschreiben eine Übung für den Klassenverband, mit welcher über den Hör-, Tast- und Sehsinn die Aufmerksamkeit ganz aufs Hier und Jetzt gerichtet werden kann:

Mit Kindern in der Primarstufe wird die Übung als gemeinsames Spiel eingeführt. Sie fragen die SchülerInnen «Was siehst du?» und lassen die Kinder ein Ding laut benennen. Danach folgt die Frage «Was hörst du?», und die Kinder müssen ganz still sein und in den Raum hineinhorchen. Auf ein vorher vereinbartes Zeichen von Ihnen dürfen die Kinder dann herausschreien, was sie gehört haben (ein Geräusch). Nun fragen Sie: «Was spürst du?», und die Kinder rufen heraus, was sie mit ihrem Tastsinn empfinden. Danach wiederholen Sie die drei Fragen. Die SchülerInnen nennen nun jeweils zwei Dinge und in der nächsten Runde drei Dinge. (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 58)

Zimmermann (2017, S. 132) betont hierbei, dass die Teilnahme an (körperorientierten) Übungen immer auf Freiwilligkeit beruhen soll. Druck, Zwang, Angst oder Beschämung hätten eine kontraproduktive Wirkung und würden das Gefühl von Unsicherheit erhöhen. Ein Nein ist also unbedingt zu akzeptieren.

7.2 Methodenbereich korrigierende Beziehungserfahrung

Eine sichere pädagogische Beziehungsgestaltung gilt als zentrales Handwerkszeug der trauma- und bindungspädagogischen Arbeit. Die Sicherheit in der Beziehung zwischen dem Erwachsenen und dem lernenden Kind wächst gemäss Zimmermann (2017, S. 130) an gemeinsamen Erfahrungen und dem Gefühl, sich gegenseitig aufeinander verlassen zu können. Damit ein sicheres Arbeitsbündnis entstehen kann, müssen Lehrpersonen daher dazu fähig sein, sowohl Unsicherheiten in der Beziehung als auch Unsicherheiten im Verstehen der Subjektlogik auszuhalten. Zimmermann (2017, S. 68) weist zudem darauf hin, dass Kinder mit traumatischen Beziehungserfahrungen mehr Zeit für den Beziehungsaufbau benötigen als Kinder mit sicheren Bindungserfahrungen; dies erfordert von den Lehrpersonen viel Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, auch herausfordernde Verhaltensweisen auszuhalten und

sich selbst zu reflektieren. In diesem Zusammenhang betont Lang (2016, S. 273), dass es in der Verantwortung der pädagogischen Fachkraft liegt, in der Beziehung zu bleiben und diese zu halten.

Die BAG Traumapädagogik (2011, S. 13) benennt in ihrem Positionspapier Möglichkeiten zur «Entängstigung» der pädagogischen Beziehung. Die Lernenden sollen eine klare und verlässliche Bezugsperson erhalten. Dies bedingt im Schulalltag eine klare Absprache der Verantwortlichkeiten zwischen der Klassenlehrperson und den sonderpädagogischen Fachpersonen. Wichtig ist zudem, dass die Lehrpersonen ihr Verhalten dem Kind gegenüber stets begründen und erklären. Die BAG Traumapädagogik (ebd.) empfiehlt auch, Klassenregeln transparent zu machen und betont, dass bindungsrelevante Situationen, wie Übergänge und Trennungen, bewusst gestaltet werden sollten.

Gerade für Lernende, die viel Erfahrung mit Beziehungsabbrüchen mitbringen, können Trennungen sehr schmerzhaft sein und mit Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühlen einhergehen. Deshalb plädieren auch Zimmermann (2017, S. 69) und Dabbert (2017, S. 150) dafür, Trennungen und Übergänge - welche zum Leben und zum Schulalltag dazugehören - sorgsam zu begleiten. So sollen Lernende möglichst frühzeitig über personelle Wechsel informiert werden und es soll ihnen erklärt werden, warum es zu diesem Wechsel kommt. Auch Übertritte in eine neue Schulstufe, welche oftmals mit einem Wechsel der Lehrperson, der Klassenzusammensetzung und/oder des Schulhauses einhergehen, sind gut zu begleiten. Schwarz (2017, S. 189) betont zudem, dass Beziehungsabbrüche wie Timeouts oder ein Schulausschluss institutionell möglichst zu vermeiden sind, da sie sequenziell traumatisierend wirken können.

Baierl (2014, S. 54) misst im Rahmen der Beziehungsgestaltung der Lebensfreude eine grosse Bedeutung bei. Da (transgenerationale) Traumata oftmals mit starken Gefühlen, wie Angst, Ohnmacht, Scham, Wut oder Ekel einhergehen, sollen den Kindern bewusst auch positive Gefühle, wie Glück, Freude oder Stolz ermöglicht werden, die sie ihren traumatischen Lebenserfahrungen entgegensetzen können (Lang, 2013b, S. 121).

Für Kinder und Jugendliche mit emotional belastenden Erfahrungen ist es daher notwendig, neue, korrigierende Erfahrungen im Bereich ihres emotionalen Erlebens zu machen. Ihnen neben alten, destruktiven Erfahrungen viele neue Erfahrungen des Erlebens von Spaß und Freude in ihr Gepäck zu packen. Erfahrungen wie «Das kann ich», «Das will ich», «Das ist witzig», «Das macht voll Spaß», «Ich will noch mal», bringen Leichtigkeit und Hochgefühl, was Zuversicht, Optimismus und Kreativität im Denken und Handeln unterstützt. (Lang, 2013b, S. 122f.)

Dies kann, wie eingangs erwähnt, über gemeinsame, schöne und lustige Aktivitäten gelingen, mit denen den Lernenden Freude am Leben vermittelt werden kann. Lang (2013b, S. 124) schlägt vor, den Fokus gezielt auf die Freude zu lenken, indem regelmässige Spasszeiten eingeplant werden. In diesen sollen pädagogische Fachpersonen das tun, was ihnen selbst Spass und Freude bereitet, denn Freude wirkt ansteckend. Solche gemeinsamen Erlebnisse und das gemeinsame Lachen fördern das Gemeinschaftsgefühl. Und nicht zuletzt fördert Lachen die Ausschüttung von Serotonin, einem Neurotransmitter, welcher stimmungsausgleichen und entspannend wirkt und dadurch zur Entwicklung einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung beitragen kann (ebd., S. 123).

7.3 Methodenbereich Selbstbemächtigung

7.3.1 Förderung des Selbstverstehens und der Selbstakzeptanz

Ein zentraler Aspekt der Selbstbemächtigung ist das Selbstverstehen. Um ihr eigenes Verhalten besser verstehen und einordnen zu können, benötigen Kinder mit traumatischen Lebenserfahrungen Wissen über die veränderte Funktionsweise des Gehirns bei Stress und Trauma und über traumaspezifische Reaktionen, wie Flashbacks, Dissoziation oder Übererregung. Dazu finden sich in der Fachliteratur zahlreiche altersgerechte Erklärungsansätze. Herzog (2019, 2020), Krüger (2017) sowie Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018) bedienen sich dazu am Modell des dreigliedrigen Gehirns, wie es im Kapitel 3.3 vorgestellt wurde, und stellen die neurobiologischen Vorgänge bildlich dar. Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018) nutzen dazu die Metapher eines Hauses mit seinen Stockwerken (vgl. Abbildung 15).

Abbildung 15. Das dreigliedrige Gehirn entspannt (links) und gestresst (rechts) (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 18f.)

Auch das psychoedukative Bilderbuch «Lily, Ben und Omid» von Marianne Herzog (2019) eignet sich sehr gut, um Kindern die Vorgänge im Gehirn bei Stress und Traumata aufzuzeigen sowie die Idee eines sicheren Ortes zu vermitteln. Im Bilderbuch machen sich drei Kinder auf den Weg, ihren sicheren Ort zu finden. Im Verlaufe der Geschichte erfahren die Kinder, was bei einer Stressreaktion in ihrem Gehirn geschieht. Herzog (2019, 2020) verwendet dazu das Bild der Vernunft (Grosshirnrinde), welche im Normalfall auf dem Thron sitzt und somit die Führung innehat. Die Vernunft ist mit einer Antenne (Amygdala) ausgestattet, welche bei Gefahr das Reptilienhirn (dargestellt als kleines Echslein) aktiviert. Dann übernimmt die Echse die Führung (2020, S. 12ff.). Ein dazugehöriger Koffer, welcher die Echse, die Vernunft, die Antenne und weitere Elemente als Gegenstände enthält, kann die Arbeit mit der Geschichte unterstützen.

Selbstverständlich sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt, sodass das Modell des dreigliedrigen Gehirns je nach Kind auch anhand eines Märchens, eines Apfels oder einer Zwiebel, einer Feuerwehration, einer Weltraumstation oder eines Schiffes mit Funkzentrale, Maschinenraum und Kapitänsbrücke erklärt werden kann (Weiss, 2013, S. 150).

Abbildung 16. Links: Die «Vernunft» sitzt auf dem Thron und regiert. Rechts: Die Echse hat die Führung übernommen (Herzog, 2020, S. 12ff.)

Abbildung 17. Ausschnitt aus dem Bilderbuch «Lily, Ben und Omid» (Herzog, 2019, o. S.)

Nebst der Förderung des Selbstverstehens soll auch die Entwicklung der Selbstakzeptanz unterstützt werden. Weiss (ebd.) begreift dabei Selbstverstehen als Voraussetzung für Selbstakzeptanz. Wenn die Heranwachsenden verstehen, dass sie für ihr Handeln einen guten Grund haben, entlastet sie dies enorm. Pädagogische Fachkräfte können die Suche nach dem guten Grund unterstützen, indem sie im Dialog mit den Lernenden Worte wählen, die den notwendig gewordenen Verhaltensweisen Verständnis und Wertschätzung entgegenbringen (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 5). Dazu eignet sich gemäss Weiss (2013, S. 151; 2016c, S. 293; 2016d, S. 123) das Wörtchen «weil» besonders gut. Fragen wie «Du tust das, weil?» laden dazu ein, über den guten Grund nachzudenken und das Verhalten als normale Reaktion auf eine unnormale Umwelt zu akzeptieren. Im Gegensatz dazu lösen Fragen wie «Warum tust du das?» bei den Lernenden eher Schuldgefühle und Abwehrhaltungen aus (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 5; Weiss, 2016c, S. 293).

7.3.2 Förderung der Selbstwahrnehmung

Wie bereits im Kapitel 7.1.2 erläutert, gilt Selbstwahrnehmung als eine Bedingung für eine gelingende Selbstregulation. Da Selbstwahrnehmung mit der Unterscheidung von Körperempfindungen und Gefühlen beginnt, ist es im Unterricht unerlässlich, diesen Unterschied zu klären. Es bietet sich an, das Modell des dreigliedrigen Gehirns (vgl. Kap. 3.3) aufzugreifen und zu erläutern, dass Empfindungen wie z. B. zitterige Hände oder ein Kloss im Hals die Sprache des Reptiliengehirns (der Echse) sind. Zur weiteren Unterstützung kann im Unterricht die Thematik durch eine Gegenüberstellung von Empfindungen, Gefühlen und Verhalten vertieft werden (Weiss, 2013, S. 152). Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018, S. 40) weisen jedoch darauf hin, dass vielen traumatisierten Kindern und Jugendlichen die Sprache fehlt, um ihre Empfindungen und Gefühle zu beschreiben. Im Unterricht muss somit zuerst ein Vokabular für die Basisgefühle und die dazugehörigen Körperempfindungen erarbeitet werden. Dabei ist es hilfreich, wenn sich die Lernenden möglichst vielseitig, spielerisch und auch körperlich mit der Thematik auseinandersetzen können (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 49): Sich über Erlebnisse austauschen, Begriffe pantomimisch darstellen, Gefühle zeichnen, passende Lieder singen, Bilderbücher vorlesen, Lektüren usw. Auch die Erfahrung von Bewegung beim Sport oder draussen in der Natur eignet sich,

um das Wissen physisch zu verankern. Als konkreten Handlungsvorschlag nennt Zimmermann (2017, S. 133) die Übung «Schieberegler», anhand derer Kinder beschreiben können, wie stark sich ein Gefühl in ihnen ausbreitet (10 steht für starkes Gefühl, 1 für schwaches Gefühl). Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018, S. 44ff.) schlagen mit dem Stimmungsbarometer ein ähnliches Instrument vor, mit dessen Hilfe die Kinder ihre Gefühle wahrnehmen und deren Intensität sichtbar machen können.

7.3.3 Förderung der Selbstregulation

«Wir lernen ... die Regulierung unserer Gefühle, den Umgang mit dem Körper und seinen Bedürfnissen, indem jemand anders uns versorgt, unsere Gefühle ernst nimmt, uns zeigt, was man mit den Bedürfnissen anfängt» (Hantke & Götges, 2012, S. 43). Kinder mit traumatischen Lebenserfahrungen haben dies oftmals nur ungenügend erlebt und dadurch kaum Selbstregulationsstrategien entwickelt. Umso wichtiger ist es, dass Lehrpersonen die Selbstregulation im Schulalltag fördern, indem sie die Emotionen der Lernenden benennen, durch ihr Verhalten und ihre Sprache wertschätzen («Annahme des guten Grundes») und den Kindern durch sogenannte Co-Regulation Hilfestellungen zur Selbstregulation anbieten (Schmid, 2020, S. 7).

Nebst diesem bindungs- und beziehungsorientierten Ansatz gilt es auch, den Kindern konkrete Strategien zu vermitteln, wie sie die ihre Gefühle, Körperreaktionen und das eigene Verhalten steuern können (Baierl, 2017, S. 80). Anhand von gezielten Fragen (Wann steigt dein Stresspegel? Wo spürst du das?) können Kinder bei der Identifizierung von Auslösern (Triggern) für Stresszustände unterstützt werden (Weiss, 2016c, S. 296). Siebert und Pollheimer-Pühringer (2018, S. 48ff.) beschreiben dazu den Einsatz einer Spannungsskala (vgl. Anhang D), mit deren Hilfe Kinder und Jugendlichen lernen können, Spannungszustände zu erkennen und zu benennen. Gemäss Siebert und Pollheimer-Pühringer (ebd.) gelingt dies am besten im Dialog mit der Lehrperson. So kann diese die Lernenden z. B. fragen, ob sie im Moment gerade eher unruhig oder ganz ruhig sind. An jene Kinder, die sich auf Stufe 4 und 5 verorten, könnte sie folgende Fragen richten: «Was brauchst du, um eine Stufe weiter herunterzukommen? Vielleicht findest du etwas, das dir hilft, ein bisschen ruhiger zu werden?». Jene auf Stufe 1 könnte sie fragen: «Und was brauchst du, damit du ein bisschen weiter rauf kommst? Vielleicht hilft dir etwas, damit du wacher werden kannst?». Schülerinnen und Schüler, die sich auf Stufe 2 oder 3 befinden, könnten hingegen gefragt werden: «Wie geht es dir auf deiner Stufe? Kannst du da gut lernen? Brauchst du noch etwas oder bist zu zufrieden?». Das Beispiel der Spannungsskala zeigt, dass das Entwickeln von eigenen Selbstregulationsmechanismen das Erkennen und Wahrnehmen von Spannungszuständen voraussetzt. Selbstregulationsstrategien sollten dabei stets gemeinsam mit dem Kind erarbeitet und eingeübt werden (Weiss, 2016c, S. 296).

In der nachfolgenden Tabelle 4 findet sich eine Zusammenstellung von Ideen, die sich an die Struktur von Baierl (2014, S. 168) anlehnt und beim Finden eigener Möglichkeiten als Unterstützung dienen kann.

Tabelle 3. Selbstregulationsstrategien (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018; Baierl, 2014; Caraffo & von Abendroth, 2017; Zimmermann, 2017)

Reize, die Aufmerksamkeit fordern	Akustische Signale (z. B. Klangschale, Piepston); angenehme Gerüche (z. B. Orangenschalen, Lavendelkissen); saure oder scharfe Bonbons; Öffnen des Fensters; Lernende laut beim Namen ansprechen; Lernende mit falschem Namen ansprechen; etwas trinken
Reize, die Aufmerksamkeit binden	Von 100 in 7er-Schritten rückwärts zählen; ein Gedicht aufsagen; alle Kantone der Schweiz aufzählen; komplizierten Klatschrhythmus durchführen; jonglieren
Übungen, welche die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt richten	Nach der Uhrzeit oder der Wohnadresse fragen; 5-4-3-2-1-Übung (jeweils 5 Dinge aufzählen, die man gerade hört/sieht/fühlt/riecht/schmeckt, dann vier Dinge, dann drei, etc.); alle blauen Dinge im Klassenzimmer aufzählen; Füsse bewusst auf den Boden stellen; Aktivität mit einer Bezugsperson
Aktivitäten, die beruhigen	Zuvor eingeübte Entspannungstechniken durchführen; Atemübungen; sich etwas Gutes tun (z. B. Tee trinken, ein Bad nehmen, sich massieren lassen); Fotos mit schönen Erinnerungen betrachten; Kuschtier; mit einer Freundin / einem Freund sprechen; zeichnen; mit Knete modellieren; sich in die Ruhe-ecke legen
Aktivitäten, die Spannung abbauen	Körper ausschütteln; einmal um den Pausenplatz rennen; in ein Kissen schlagen; Liegestütze machen; schreien; mit den Füßen stampfen; auf und ab hüpfen; Bewegungsspiele aller Art
spirituelle Aktivitäten	Schutzengel oder Krafttier; beten oder ein spirituelles Symbol (z. B. Kreuz) berühren; Talisman und Glücksbringer in den Händen halten

Da traumatische Erfahrungen als Körperreaktionen oder Bewegungsimpulse gespeichert werden, kann Bewegung helfen, diese eingefrorene Energie zu lösen (Weiss, 2013, S. 152; Baierl, 2017, S. 81) und wieder in die Handlung zu kommen. Die Bücher «Alles gut. Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Belastung, Trauma & Co.» (Croos-Müller, 2017) und «Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co.» (Croos-Müller, 2012) bieten eine weitere Fülle von Körperübungen, die einfach und ohne Materialaufwand im Schulalltag eingesetzt werden können.

Die mit den Lernenden erarbeiteten Selbstregulationsmechanismen können z. B. auf einer Tipps-und-Tricks-Liste mit Piktogrammen festgehalten werden (Weiss, 2016c, S. 297). Als ebenfalls sehr effektiv hat sich das Zusammenstellen eines Notfallkoffers oder eines Schatzkästchens erwiesen, in welchem Gegenstände oder Kärtchen aufbewahrt werden, die an die erarbeiteten Strategien und Ressourcen erinnern (Caraffo & von Abendroth, 2017, S. 169; Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 54). So können Lehrpersonen den Lernenden bei Anzeichen von Stress, Unruhe oder Anspannung vorschlagen, einen Blick in den Koffer oder das Schatzkästchen zu werfen und etwas Passendes auszusuchen.

7.3.4 Partizipation entwickeln

Die Möglichkeit die Umgebung mitgestalten zu können beeinflusst gemäss Baierl (2017, S. 77f.) das Sicherheitsempfinden von Lernenden positiv und ist notwendig, damit die Kinder und Jugendlichen ihre

von Selbstunwirksamkeit geprägten Lebenserfahrungen korrigieren können. Wie auch die BAG Traumädagogik (2011, S. 6) und Zimmermann (2018, S. 72) fordert aber auch Baierl (ebd.), dass dafür eine alters- und entwicklungsgerechte Form gefunden werden muss. Dies erfordert von den pädagogischen Fachpersonen eine Bewusstheit darüber, welche Formen der (Mit-)Entscheidung für ein Kind angemessen förderlich oder eben überfordernd wären (Stufen der Partizipation nach Kühn, vgl. Kap. 5.3.3). Gemäss Baierl (2017, S. 77) kann es im pädagogischen Alltag jedoch aus pädagogischen oder infrastrukturellen Gründen notwendig sein, Rahmenbedingungen festzulegen und die Lernenden darüber lediglich zu informieren.

Zimmermann (2017, S. 134) verweist in seiner Publikation zudem auf weitere Ansätze, wie den Klassenrat. Darüber hinaus sind in vielen Schweizer Schulen inzwischen auch partizipative Elemente auf institutioneller Ebene vertreten, z. B. im Sinne eines klassenübergreifenden Schülerparlaments oder gar einer Vollversammlung. Doch gibt es auch andere, auf den ersten Blick vielleicht unscheinbare Formen, mit welchen man die Lernenden aktiv an der Mitgestaltung des Schulalltags beteiligen kann. Die Kinder und Jugendlichen entscheiden mit, welche Lieder gesungen oder welche Spiele gespielt werden, wie das Klassenzimmer gestaltet wird oder welche Klassenregeln gelten sollen. Auch auf der Schulhausbene ist eine Mitwirkung an der Gestaltung des Pausenplatzes oder bei der Planung von Projekttagen, Hausfesten oder anderen Anlässen denkbar. Auf der Ebene des Unterrichts kann eine gut dosierte, schrittweise Öffnung des Unterrichts ebenfalls im Sinne der Partizipation gesehen werden. Alters- und entwicklungsgerechte offene Lehr- und Lernformen, wie die Planarbeit, Projektarbeit oder freie Tätigkeiten, ermöglichen den Schulkindern ein Mitwirken an ihrem eigenen Lernen, indem sie Inhalte, Sozialformen und Methoden bestimmen können.

8 Reflexion und Fazit

Dieses Kapitel bildet den Abschluss der vorliegenden Masterthese. Der Arbeitsprozess und das forschungsmethodische Vorgehen werden reflektiert und Implikationen für die Praxis aufgezeigt. Abschliessend folgt ein Blick in die Zukunft, in welchem noch offene Fragen benannt und Ideen für die Weiterentwicklung der Arbeit formuliert werden.

8.1 Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit

Die vorliegende Masterthese bot die wertvolle Gelegenheit, mich über einen längeren Zeitraum mit einem selbstgewählten, im Umfeld der Regelschule eher wenig bekannten, aber dennoch berufspraktisch relevanten Themenfeld zu beschäftigen.

Wie im Kapitel zum forschungsmethodischen Vorgehen erwähnt, stand die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur im Zentrum der vorliegenden Arbeit. Während die Quellensuche mit Hilfe der üblichen Datenbanken und Suchmaschinen kein Problem war, stellte die Quellenbewertung angesichts der Fülle an Literatur in beiden Themenbereichen eine Herausforderung dar. Hierbei war die

Checkliste zur Auswahl der Quellen nach Voss (2019, S. 93; vgl. Anhang B) zwar sehr hilfreich, dennoch verlor ich besonders in der ersten Recherchephase manchmal den Überblick. Eine weitere Schwierigkeit stellte zeitweise die Quellenbeschaffung dar, da während der COVID19-Pandemie im Frühling 2020 sämtliche Bibliotheken geschlossen waren.

Die Bearbeitung der beiden Themenfelder der Transgenerationalen Traumaweitergabe und Traumapädagogik stellte mich ebenfalls vor diverse Herausforderungen. So musste ich mir zum besseren Verständnis der transgenerationalen Aspekte von Traumatisierungen zuerst ein psychotraumatologisches Grundwissen aneignen. Als sehr interessant und bereichernd, aber auch herausfordernd empfand ich die Auseinandersetzung mit den psychodynamischen Erklärungsansätzen transgenerationaler Traumaweitergabe. Den Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung am Schweizer Institut für Psychotraumatologie (SIPT) empfand ich hierfür als sehr hilfreich. Dr. med. Oliver Christen und der Institutsleiterin PD Dr. phil. Rosmarie Barwinski gelang es anhand von Fallbeispielen aus ihrer Praxis und aktuellen Forschungsergebnissen, die transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen aus psychodynamischer Sicht verständlich zu machen. Bei der Auseinandersetzung mit dem Fachbereich der Traumapädagogik, dessen Prinzipien bisher in der Schweiz eher in stationären und separativen Settings angewendet werden, galt es, die für die Regelschule sinnvollen Aspekte herauszuarbeiten. Schliesslich ging es darum, die beiden Themenfelder miteinander zu verknüpfen. Angesichts der Tatsache, dass zu beiden Themenbereichen kaum Veröffentlichungen vorlagen, die sich explizit mit der Regelschule befassen, war dies keine einfache Aufgabe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es mir gut gelungen ist, die beiden Themenfelder in einen für den Kontext der Regelschule relevanten Zusammenhang zu bringen.

Um die Vorgaben zum Umfang der Masterarbeit einhalten zu können, musste eine sinnvolle Eingrenzung der Thematik vorgenommen werden; indem Schwerpunkte gesetzt und andere Themenbereiche weggelassen wurden, erhielt die Arbeit eine gewisse subjektive Färbung. So liegen zur transgenerationalen Weitergabe von Traumatisierungen aus dem Bereich der Holocaust-Forschung (z. B. zum Hamburger Feuersturm) hochinteressante Studien vor, die nur am Rande oder gar nicht in die vorliegende Arbeit einfliessen konnten. Im Kapitel 4.2 wurde ein Schwerpunkt auf den bindungstheoretischen Erklärungsansatz gelegt, da dieser - gerade auch in Verknüpfung mit der Traumapädagogik - aus pädagogischer Sicht besonders relevant scheint. Das Kapitel 5 zur Traumapädagogik konzentriert sich hauptsächlich auf zwei der von Lang (2013a) benannten Triadenaspekte (vgl. Abbildung 11): Kinder/Lehrperson und Kinder/Struktur. Dies soll dem dritten Triadenaspekt Lehrperson/Struktur nicht weniger Gewicht geben – im Gegenteil sind pädagogische Fachkräfte im Alltag mit traumatisierten Mädchen und Knaben immer wieder hohen emotionalen Belastungen ausgesetzt. Dies gilt es ernst zu nehmen, da die pädagogischen Fachkräfte einen wesentlichen Bestandteil einer gelingenden (Trauma-)Pädagogik darstellen. Die Schule kann für Kinder nur dann ein sicherer Ort sein, wenn auch die Lehrpersonen sie als geschützten und haltgebenden Ort wahrnehmen. Mit der Frage, wie dies gelingen kann, könnte sich eine weiterführende Arbeit beschäftigen (vgl. Kap. 8.3).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass sich die Form der Literaturliteraturarbeit zur Beantwortung der Fragestellungen eignete. Die Themenverknüpfung, das Vorgehen nach Roos und Leutwyler (2017) sowie das Prinzip der Hermeneutik haben sich bewährt.

8.2 Schlussfolgerungen für die Praxis

Durch die Auseinandersetzung mit den transgenerationalen Aspekten von Traumata wurde ich mir einmal mehr der grossen Verantwortung bewusst, die wir gegenüber der nachfolgenden Generation tragen. Was möchte ich als Mutter meinen Kindern mitgeben – was nicht? Welche Erfahrungen geben wir als Lehrpersonen unseren Lernenden mit? Was vererben wir kollektiv als Gesellschaft unserer nachfolgenden Generation? Ein bewusster Umgang mit dieser Verantwortung scheint mir gerade im Lehrberuf zentral. Dazu müssen pädagogische Fachpersonen über Fachwissen verfügen und eine traumasensible Grundhaltung einnehmen. Wie in der Einleitung zur vorliegenden Arbeit erwähnt, hoffe ich, dass es mir mit der vorliegenden Masterarbeit gelungen ist, einen Beitrag zur Sensibilisierung für diese Thematik zu leisten.

Meinen persönlichen Wissenszuwachs in den bearbeiteten Themenfeldern empfinde ich als sehr gross. Sowohl die vertieften Kenntnisse über transgenerationale Traumaweitergabe und deren Folgen als auch die Auseinandersetzung mit den traumapädagogischen Prinzipien haben mir eine Erweiterung meiner Sichtweise ermöglicht – sowohl als Privatperson als auch in meiner Tätigkeit als schulische Heilpädagogin. Das erworbene Fachwissen erlaubt es mir im Schulalltag, sicherer, gezielter und auch gelassener mit lebensgeschichtlich belasteten Kindern umzugehen. Die «Annahme des guten Grundes» hinter herausfordernden Verhaltensweisen von Lernenden erleichtert es mir, eine ressourcenorientierte Haltung einzunehmen und Hypothesen zu bilden. Auf diese Weise erweitert sich auch meine Handlungsfähigkeit und erlaubt es mir, die Beziehung zum Kind gezielter zu gestalten.

Für den Umgang mit transgenerational oder anderweitig belasteten Kindern und Jugendlichen in der Regelschule wünsche ich mir mehr Offenheit, Toleranz und Verständnis. Auch wenn es viele ressourcenorientiert denkende Lehrpersonen gibt, sind in vielen Pausenräumen auch heute noch Aussagen zu hören wie «er ist schlecht erzogen», «sie will nur Aufmerksamkeit», «er ist faul», «sie will mich provozieren» oder «er testet meine Grenzen». Solche Aussagen entwerten das Kind, indem sie implizieren, dass es absichtlich stört und indem gefordert wird, dass sich das Kind zusammenreissen und anpassen soll. Es scheint mir wichtig, dass sich (heil-)pädagogische Fachpersonen bewusst sind, dass herausfordernde Verhaltensweisen mit einer transgenerationalen Traumatisierung oder anderer lebensgeschichtlichen Belastung in Zusammenhang stehen können.

Ich bin überzeugt, dass pädagogischen Fachpersonen in der Regelschule von mehr Fachwissen im Bereich der Psychotraumatologie und der Traumapädagogik profitieren können. Da (heil-)pädagogische Fachkräfte einen grossen Anteil der Traumaversorgung leisten (Weiss, 2016a, S. 21), wäre es wichtig, die Thematik in der Aus- und Weiterbildung von Lehrperson aufzugreifen und fachliches Wissen zu vermitteln. Doch auch wenn traumapädagogische Methoden im Umgang mit lebensgeschichtlich belasteten Kindern und Jugendlichen hilfreich sind, darf nicht vergessen werden, dass sie ihre Wirkung nur durch eine wertschätzende und an der Subjektlogik orientierte Grundhaltung entfalten können. Traumapädagogik ist in ihrem Kern eine Haltungspädagogik (Zimmermann, 2017, S. 128).

«Haltung ist eine kleine Sache, die einen grossen Unterschied macht».

Sir Winston Churchill

8.3 Ausblick und weiterführende Fragestellungen

Die vorliegende Masterarbeit ging der Frage nach, inwiefern sich unverarbeitete traumatische Erfahrungen der Eltern auf deren Kinder auswirken können. Ausgehend von einer Verknüpfung mit dem Fachgebiet der Traumapädagogik wurden schliesslich aus schulischer Sicht geeignete Unterstützungsmassnahmen und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. In Bezug auf diese Erkenntnisse könnte in verschiedenen Gebieten weitergeforscht werden. So wäre es beispielsweise interessant zu erforschen, wie traumapädagogische Prinzipien in Regel- oder Sonderschulen auf institutioneller Ebene implementiert werden können. Sowohl im Rahmen einer empirischen Arbeit als auch einer Literaturliteraturarbeit könnten folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche Strukturen und Rahmenbedingungen unterstützen pädagogische Fachpersonen bei der Arbeit mit lebensgeschichtlich belasteten Kindern und Jugendlichen? Wie kann die Selbstwirksamkeit der pädagogischen Fachpersonen gefördert werden? Welche strukturellen Aspekte tragen dazu bei, dass Lehrpersonen ihre Schule als sicheren Ort erleben? Worin zeigt sich bei Schulleitenden eine traumapädagogische Haltung?

Wenn seelische Verletzungen in primären Bindungsbeziehungen übertragen werden können, so stellt sich auch die Frage, ob dies nicht auch in der professionellen Beziehung zwischen traumatisierten Lernenden und ihren Lehrpersonen geschehen kann. Diesbezüglich könnte der Frage nachgegangen werden, wie einem solchen Phänomen entgegengewirkt werden könnte.

Zudem wurde in der vorliegenden Arbeit ausgeführt, dass eine (transgenerationale) Traumatisierung Auswirkungen auf ganz unterschiedliche psychische Funktionsbereiche haben kann (vgl. Kap. 4.3). Dies führt dazu, dass der Förderbedarf von Kind zu Kind sehr unterschiedlich ist. Hier wäre es interessant, einen Funktions- bzw. Förderbereich auszuwählen und folgenden Fragen nachzugehen: Bestehen bereits Förderprogramme? Falls ja, wie ist die Eignung? Falls nein, wie müsste ein solches Förderprogramm aufgebaut sein? Mögliche Förderbereiche wären: Verbesserung der Affektwahrnehmung und Affektregulation; Training der Mentalisierungsfähigkeit; Stärkung der Impulskontrolle; Förderung der sozialen Kompetenzen; Achtsamkeitstraining zur Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung oder Resilienzförderung.

Im Zusammenhang mit Kapitel 8.2 wäre es zudem spannend zu erforschen, ob und in welcher Form an den Pädagogischen Hochschulen und/oder an der Hochschule für Heilpädagogik derzeit psychotraumatologisches und traumapädagogisches Fachwissen vermittelt wird. Darauf aufbauend könnten Empfehlungen erarbeitet werden.

Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: Assessed in the strange situation and at home*. Hillsdale: Erlbaum.
- Ainsworth, M. D. S. & Wittig, B. A. (1969). Attachment and the exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. In B. M. Foss (Eds.), *Determinants of infant behavior* (S. 113-136). London: Methuen.
- BAG Traumapädagogik (2011). *Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier der BAG Traumapädagogik*. Verfügbar unter <https://fachverband-traumapaedagogik.org/standards.html>
- Baierl, M. (2014). Mit Sicherheit ein gutes Leben: Die fünf sicheren Orte. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 56-71). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2017). Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. In S. B. Gahleitner, Th. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik* (S. 72-87). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. & Frey, K. (2014). *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Barwinski, R. (2020). Ich-Spaltung bei der transgenerationalen Übertragung von Traumata. In M. Rawald (Hrsg.), *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (S. 111-118). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bausum, J.; Besser, L. U.; Kühn, M. & Weiss, W. (2013). *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Beckrath-Wilking, U. (2013). Neurobiologie von Traumafolgen und Traumaverarbeitung. In U. Beckrath-Wilking, M. Biberacher, V. Dittmar & R. Wolf-Schmid (2013). *Traumafachberatung, Traumatherapie & Traumapädagogik. Ein Handbuch für Psychotraumatologie im beratenden, therapeutischen und pädagogischen Kontext* (S. 62–73). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Beckrath-Wilking, U., Biberacher, M., Dittmar, V. & Wolf-Schmid, R. (2013). *Traumafachberatung, Traumatherapie & Traumapädagogik. Ein Handbuch für Psychotraumatologie im beratenden, therapeutischen und pädagogischen Kontext*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch>
- Bodenmann, G. (2017). *Bindung und psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. Verfügbar unter <https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/kjpsych/tagung/2017.html>
- Breymaier, B. & Schmid, M. (2020). *Psychoedukation in der Traumapädagogik: Wissen ermöglicht Selbstverstehen*. Verfügbar unter <https://traumapaedagogik.elearning-kinderschutz.de>

- Brisch, K. H. (2003). Bindungsstörungen und Trauma. Grundlagen für eine gesunde Bindungsentwicklung. In K. H. Brisch & Th. Hellbrügge (Hrsg.). *Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern*. Stuttgart: Klett-Cotta. Kindle-Version.
- Brisch, K. H. (2009). *Bindungsstörungen: Von der Bindungstheorie zur Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta. Kindle-Version.
- Brisch, K. H. (2013). «Schütze mich, damit ich mich finde». Bindungspädagogik und Neuerfahrung nach Traumata. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 150–166). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Brisch, K. H. (2020). Die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen von Bindungspersonen an die Kinder. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (S. 38-46). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Brisch, K. H. & Hellbrügge, Th. (2003). *Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern*. Stuttgart: Klett-Cotta. Kindle-Version.
- Caraffo, B. & von Abendroth, E. (2017). Grosse und kleine Notfälle in der Schule. Ideen für die Prävention und Intervention bei Dissoziation. In D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern* (S. 166-173). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Croos-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co*. München: Kösel Verlag.
- Croos-Müller, C. (2017). *Alles gut. Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Belastung, Trauma & Co*. München: Kösel Verlag.
- Dabbert, L. (2017). Methodenbereiche und Haltungen in traumapädagogischen Handlungsfeldern. In D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern*. (S. 136-152). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Dekel, R. & Goldblatt, H. (2008). Is there intergenerational transmission of trauma? The case of combat veterans children. *American Journal of Orthopsychiatry*, 78, 281-289.
- Deutscher Bundestag (2017). Transgenerationale Traumatisierung. Sachstand. Verfügbar unter <https://www.bundestag.de/resource/blob/501186/5cab3d455ea7c85a1dfbd7ce458d499a/WD-1-040-16-pdf-data.pdf>
- Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiss (Hrsg.), *Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 56-67). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Dittmar, V. (2013). Traumatherapeutisches Phasenmodell. In U. Beckrath-Wilking, M. Biberacher, V. Dittmar & R. Wolf-Schmid (2013). *Traumafachberatung, Traumatherapie & Traumapädagogik*.

- Ein Handbuch für Psychotraumatologie im beratenden, therapeutischen und pädagogischen Kontext* (S. 107-110). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Drexler, K. (2017). *Erebrte Wunden heilen. Therapie der transgenerationalen Traumatisierung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Duden (2019). *Trauma*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Trauma>
- Eichenberger, Ch. & Zimmermann, P. (2017). *Einführung Psychotraumatologie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Esselborn-Krumbiegel, H. (2017). *Richtig wissenschaftlich schreiben. Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Faimberg, H. (2009). *Teleskoping*. Frankfurt/Main: Brandes & Apsel.
- Fearon, R. P., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Lapsley, A.-M. & Roisman, G. I. (2010). The significance of insecure attachment and disorganization in the development of children's externalizing behavior: A meta-analytic study. *Child Development*, 81, 435-456.
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2020). *Lehrbuch der Psychotraumatologie* (5., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Freyberger, H., Glaesmer, H., Kuwert, P. & Freyberger, H. J. (2019). Transgenerationale Traumatisierung (am Beispiel der Überlebenden des Holocaust). In G. H. Seidler, H. J. Freyberger, H. Glaesmer & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch der Psychotraumatologie* (S. 111-123). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gahleitner, S. B., Frank, Ch. & Leitner, A. (2015). *Ein Trauma ist mehr als ein Trauma. Biopsychosoziale Traumakonzepte in Psychotherapie, Beratung, Supervision und Traumapädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Gahleitner, S. B., Hensel, Th., Baierl, M., Kühn, M. & Schmid, M. (2017). *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik*. Göttingen: Vandenoheek & Ruprecht.
- Glaesmer, H., Reichmann-Radulescu, A., Brähler, E., Kuwert, P. & Muhtz, C. (2011). Transgenerationale Übertragung traumatischer Erfahrungen. Wissensstand und theoretischer Rahmen und deren Bedeutung für die Erforschung transgenerationaler Folgen des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. *Trauma & Gewalt*, 5(4), 330-343.
- Gloger-Tippelt, G. & König, L. (2016). *Bindung in der mittleren Kindheit*. Weinheim & Basel: Beltz Verlag.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Greenacre, P. (1959). On focal symbiosis. In L. Jessner & E. Ravenstedt (Hrsg.), *Dynamic psychopathology in childhood* (S. 243-256). New York: Grune & Stratton.
- Hantke, L. & Görge, H.-J. (2012). *Handbuch Traumakompetenz. Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik*. Paderborn: Junfermann Verlag.

- Herzog, M. (2019). *Lily, Ben und Omid: Drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren «sicheren Ort» zu finden*. Oberhof: Top Support.
- Herzog, M. (2020). *Trauma und Schule. Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag. Damit wir im Schulalltag mit schwierigen Situationen besser umgehen können*. Oberhof: Top Support.
- HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018). *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Verfügbar unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_172303_download&client_id=ilias-hfh.ch
- HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen*innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.
- Huber, M. & Plassmann, R. (2012). Transgenerationale Traumatisierung. Tagungsband zur DGTD-Tagung im September 2011 in Bad Mergentheim. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Karenian, H., Livaditis, M., Karenian, S., Zafiriadis, K., Bochtsou, V. & Xenitidis, K. (2011). Collective trauma transmission and traumatic reactions among Armenian refugees. *International Journal of Social Psychiatry*, 57 (4), 327-337.
- Kellermann, N. P. F. (2001). Transmission of Holocaust trauma – an integrative view. *Psychiatry*, 64, 256-267.
- Kellermann, N. P. F. (2011). „Geerbtes Trauma“ – Die Konzeptualisierung der transgenerationalen Weitergabe von Traumata. In J. Brunner & N. Zajde, (Hrsg.), *Holocaust und Trauma. Kritische Perspektiven zur Entstehung und Wirkung eines Paradigmas* (S. 137-160). Göttingen: Wallstein.
- Kessler, T. (2016a). Äussere Eindrücke und innere Erwartungen. Theoretische Aspekte zu den Dynamiken von Übertragung und Gegenreaktion in der traumapädagogischen Arbeit. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 123–130). Weinheim und Basel: Beltz.
- Kessler, T. (2016b). Diese Wut, die mich immer wieder einholt. Methodisches zur Arbeit mit traumatischen Übertragungen und der Gegenreaktion. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 282–289). Weinheim und Basel: Beltz.
- Khan, M. M. R. (1997). *Selbsterfahrung in der Therapie*. Eschborn: Klotz.
- Klütsch, V., Reich, G. (2012). Die mehrgenerationale Weitergabe von Traumatisierungen - empirische und familiendynamische Perspektiven. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61(8), 564-583.
- Kogan, I. (2009). *Flucht vor dem Selbstsein*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Krüger, A. (2017). *Powerbook. Erste Hilfe für die Seele. Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen*. Band 1. Hamburg: Elbe & Krueger Verlag
- Kühn, M. (2008). Wieso brauchen wir eine Traumapädagogik? Annäherung an einen neuen Fachbegriff. *Trauma & Gewalt*, 4, 318-327.

- Kühn, M. (2013). Traumapädagogik und Partizipation. Zur entwicklungslogischen, fördernden und heilenden Wirksamkeit von Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe. In J. Bausum, L. U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (S. 138-148). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Landolt, M. (2012). *Psychotraumatologie des Kindesalters: Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Lang, B. (2013a). Die PädagogInnen als Teil der Pädagogik. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 127-144). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lang, B. (2013b). Freude und Spaß als Grundhaltung. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 121-124). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lang, T. (2013c). Bindungspädagogik – Haltgebende, verlässliche und einschätzbare Beziehungsangebote für Kinder und Jugendliche. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 187-217). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lang, T. (2016a). Trauma und Körper. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 394-405). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lang, T. (2016b). Bindung und Trauma. Co-Regulation und Selbstregulation – die äussere und innere Welt korrigierender Beziehungserfahrungen. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 272-281). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lang, B., Schirmer, C., Lang, T., de Hair, I. A., Wahle, T., Bausum, J., Weiss, W. & Schmid, M. (2013). *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Levine, P. A. & Kline, M. (2004). *Verwundete Kinderseelen heilen. Wie Kinder und Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können*. München: Kösel.
- Lyons-Ruth, K. & Jacobvitz, D. (1999). Attachment Disorganization. Unresolved Loss, Relational Violence and Lapses in Behavioral and Attentional Strategies. In J. Cassidy & Ph. R. Shaver (1999), *Handbook of Attachment. Theory, research and clinical applications* (pp. 520-554). New York: Guilford.
- McGowan, P. O., Sasaki, A., D'Alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., Turecki, G. & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature Neuroscience*, 12 (3), 342-348.

- Moré, A. (2013). Die unbewusste Weitergabe von Traumata und Schuldverstrickungen an nachfolgende Generationen. *Journal für Psychologie*, 21(2). Verfügbar unter <https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/download/268/306>
- Pierce, M. & Bergman, A. (2006). Intergenerational transmission of trauma: What we have learned from our work with mother and infants affected by the trauma of 9/11. *International Journal of Psychoanalysis*, 87, 555-557.
- Plassmann, R. (2012). Transgenerationale Traumatisierung im stationären Rahmen: Einige Beobachtungen und einige grundsätzliche Überlegungen. In M. Huber & R. Plassmann (Hrsg.), *Transgenerationale Traumatisierung. Tagungsband zur DGTD-Tagung im September 2011 in Bad Mergentheim* (S. 12-21). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Rauwald, M. (2020). *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rauwald, M., Becke, S. & Rauwald, A. (2020). «Ich und Du» – ein mentalisierungsbasiertes Training zur Prävention transgenerationaler Weitergabe von Traumatisierungen. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. Auflage, S. 149-159). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rauwald, M. & Maccarrone Erhardt, R. (2020). Therapeutische Herausforderungen bei der Behandlung von transgenerational vermittelten Traumata. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. Auflage, S. 58-67). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rauwald, M. & Quindeau, I. (2020). Mechanismen der transgenerationalen Weitergabe elterlicher Traumatisierungen. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. Auflage, S. 68-78). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.
- Roth, M. (2011). *Generationsübergreifende Folgen von Posttraumatischer Belastungsstörung*. Verfügbar unter <http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/14257>
- Rothdeutsch-Granzer, Ch., Weiß, W. & Gahleitner, S. B. (2015). Traumapädagogik – eine junge Fachrichtung mit traditionsreichen Wurzeln und hoffnungsvollen Perspektiven. In S. B. Gahleitner, Ch. Frank & A. Leitner (Hrsg.), *Ein Trauma ist mehr als ein Trauma. Biopsychosoziale Traumakonzepte in Psychotherapie, Beratung, Supervision und Traumapädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Schellong, J. (2018). Definition psychisches Trauma. In J. Schellong, F. Epple & K. Weidner (Hrsg.), *Praxisbuch Psychotraumatologie* (S. 28-32). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Schellong, J., Epple, F. & Weidner, K. (2018). *Praxisbuch Psychotraumatologie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

- Schickedanz, H. (2012): Die Bedeutung der Epigenetik bei der transgenerationalen Weitergabe von (Kindheits-)Traumen und deren Folgen. In M. Huber & R. Plassmann (Hrsg.), *Transgenerationale Traumatisierung* (S. 71-76). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Schmid, M. (2008). Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik. *Trauma & Gewalt*, 2(4), 288-309.
- Schmid, M. (2013). Warum braucht es eine Traumapädagogik und traumapädagogische Standards? In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Schmid, M. (2020). *Entwicklungspsychopathologische Grundlagen – Auswirkungen von komplexen Traumafolgestörungen auf die pädagogische Begleitung von Menschen*. Verfügbar unter <https://traumapaedagogik.elearning-kinderschutz.de>
- Schwarz, U. J. (2017). «Und weiss dann auch gar nich, wo ich mit mir hin soll mit mein [sic!] Gefühlen». Anhaltspunkte für eine Traumapädagogische Beziehungsgestaltung in der Schule aus der Forschung. In D. Zimmermann, H. Rosenbrock & L. Dabbert (Hrsg.), *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern*. (S. 187-205). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Siebert, G. & Pollheimer-Pühringer, M. (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für PädagogInnen* (4., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: UNHCR Österreich.
- Streeck-Fischer, A. (2019). Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen. In G. H. Seidler, H. J. Freyberger, H. Glaesmer & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch der Psychotraumatologie* (S. 548-567). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Unfried, N. (2020). Biologische und neurobiologische Hintergründe der Traumatisierung. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (S. 47-55). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Vaage, A.B., Thompson, P. H., Rousseau, C., Wentzel-Larsen, T., Ta, T. V. & Hauff, E. (2011). Paternal predictors of mental health of children of Vietnamese refugees. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 10(5), 2.
- Van der Kolk, B. A. (1995). *Psychische Folgen traumatischer Erlebnisse: Psychologische, biologische und soziale Aspekte von PTSD*. Verfügbar unter <https://www.traumatherapie.de/users/vanderkolk/kolk1.html>
- Van IJzendoorn, M. H. (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the adult attachment interview. *Psychological Bulletin*, 117, 387-403.
- Van IJzendoorn, M. H. & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1997). Intergenerational transmission of attachment: A move to the contextual level. In L. Atkinson & K. J. Zucker (Eds.), *Attachment and psychopathology* (pp. 135-170). New York: Guilford.

- Van IJzendoorn, M. H., Schuengel, C. & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants and sequelae. *Development and Psychopathology*, 11, 225-249.
- Voss, R. (2019). *Wissenschaftliches Arbeiten ... leicht verständlich*. München: UVK Verlag.
- Weiss, W. (2013). Selbstbemächtigung/Selbstwirksamkeit – ein traumapädagogischer Beitrag zur Traumaheilung. In B. Lang, C. Schirmer, T. Lang, I. A. de Hair, T. Wahle, J. Bausum, W. Weiss & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxis- und Orientierungshilfe der BAG Traumapädagogik* (S. 145-156). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2016a). Traumapädagogik: Entstehung, Inspiration, Konzepte. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 20-32). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Weiss, W. (2016b). Die Pädagogik der Selbstbemächtigung. Eine Einführung. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 93-105). Weinheim und Basel: Beltz.
- Weiss, W. (2016c). Die Pädagogik der Selbstbemächtigung. Eine traumapädagogische Methode. In W. Weiss, T. Kessler & S. B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 290-302). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Weiss, W. (2016d). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner, S. B. (2016). *Handbuch Traumapädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- WHO (2020). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. 10. Revision. German Modification. Verfügbar unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/>
- Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. *International Journal of Psychoanalysis*, 34, 89-97.
- Winnicott, D. W. (1995). *Reifungsprozesse und fördernde Umwelt*. Frankfurt/Main: Fischer.
- Yehuda, R. & Bierer, L. M. (2008). Transgenerational transmission of cortisol and PTSD risk. *Progress in Brain Research*, 167, 121-135.
- Yehuda, R., Engel, S.M., Brand, S.R., Seck, J., Marcus, S.M. & Berkowitz, G.S. (2005). Transgenerational effects of posttraumatic stress disorder in babies of mothers exposed to the world trade center attacks during pregnancy. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 90(7), 4115-4118.
- Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer*. Weinheim und Basel: Beltz.

Zimmermann, D., Rosenbrock, H. & Dabbert, L. (2017.). *Praxis Traumapädagogik. Perspektiven einer Fachdisziplin und ihrer Herausforderungen in verschiedenen Praxisfeldern*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Zito, D. & Martin, E. (2016). *Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Anhang

Anhang A: Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens

Abbildung 18. Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick (Roos & Leutwyler, 2017, S. 22).

Anhang B: Checkliste zur Quellenbewertung

Ja	Fragen
✓	Hat der Titel bzw. der Untertitel der Quelle etwas mit ihrem zu bearbeitenden Thema gemein?
✓	Befinden sich im Titel, Untertitel oder Inhaltsverzeichnis wissenschaftliche Schlüsselwörter (z. B. Theorie, Methode, Studie, Untersuchung)?
✓	Lässt sich im Vorwort, Abstract oder der Einleitung ein direkter Bezug zur anvisierten wissenschaftlichen Arbeit ziehen?
✓	Ist der Autor oder Herausgeber wissenschaftlich sachverständig (akademische Titel, Mitarbeit an einer wissenschaftlichen Institution)?
✓	Wird der Autor in verschiedenen Werken zum Thema öfters zitiert?
✓	Handelt es sich um eine Doktorarbeit, ein ausgewiesenes wissenschaftliches Fachbuch, einen Aufsatz in einem wissenschaftlichen Buch oder einer Fachzeitschrift?
✓	Ist das Buch oder das Sammelwerk in einem wissenschaftlichen Verlag erschienen?
✓	Erfolgt eine Bezugnahme auf Forschung bzw. Forschungsergebnisse?
✓	Ist die Quelle aktuell? Liegt die letzte Auflage vor?
✓	Erfolgen Zitate, sind Abbildungen und Tabellen nachgewiesen?
✓	Ist ein umfangreiches Literaturverzeichnis dokumentiert?

Abbildung 19. Checkliste für die Auswahl wissenschaftlicher Quellen (Voss, 2019, S. 93)

Anhang C: Ökonomisch lesen

Tabelle 4. Ökonomisch lesen nach Esselborn-Krumbiegel (2017, S. 77ff.)

1. Überfliegen	<ul style="list-style-type: none"> • sich einen Überblick über den Text verschaffen, den Text überfliegen • Inhaltsverzeichnis: Gliederung anschauen, welche Kapitel sind zentral? • durchblättern: Umfang der Kapitel, Untertitel • Eyecatcher: Abbildungen, Fett- oder Kursivdruck, abgesetzte Zitate, etc.
2. Orientieren	<ul style="list-style-type: none"> • Einleitung lesen • erste Sätze der Kapitel / von Abschnitten aufmerksam lesen • Zusammenfassungen von Kapiteln oder Schlusszusammenfassung lesen
3. Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • eigenes Wissen zur Thematik aktualisieren: Was weiss ich schon? • Fragen an den Text stellen: Was will ich wissen?
4. Lesen	<ul style="list-style-type: none"> • Leitbegriffe / Schlüsselwörter und zentrale Textstellen markieren • unterschiedliche Farben / Symbole für die verschiedenen Fragestellungen • Memos: eigene Gedanken, Assoziationen, Kommentare, etc. auf Post-its
5. Zusammenfassen	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Textstellen nochmals lesen • Exzerpieren: Zusammenfassen des Gelesenen in eigenen Worten • → knapp, prägnant, präzise • zentrale Frage pro Texteinheit finden, Antwort als Kernaussage formulieren • Exzerpte den Kapiteln der Arbeit zuordnen

Anhang D: Spannungsskala

Abbildung 20. Spannungsskala (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, S. 48ff.)